

Subakut Ve Subkronik Formaldehit İnhalasyonundan Sonra Sıçanlarda Karaciğer Enzimatik Antioksidan Sistemin Değerlendirilmesi

Mustafa Sarsılmaz*, Oğuz Aslan Özen*, Hüseyin Özyurt**

Özet:Bu çalışmada formaldehit inhalasyonunun karaciğerin enzimatik antioksidan sistemine etkisi araştırılmıştır. 50 adet erişkin albino-Wistar cinsi erkek sıçanlar her birinde 10 sıçan olmak üzere 5 gruba bölündü. Bir grup kontrol (0 ppm), diğer dört grup subakut (4 hafta) ve subkronik (13 hafta) sürede haftada 5 gün, günde 8 saat, 10 ve 20 ppm formaldehit gazına maruz bırakıldı. Sıçanlar invivo olarak formaldehit üretimine sebep olan besinlerden uzak tutuldu. Bu işlemlerin sonunda sıçanlar eter anestezisi altında dekapitasyonla öldürüldü ve karaciğer dokusu çıkarılarak biyokimyasal analizlerde kullanıldı. Karaciğer dokusunda antioksidan enzimlerden total süperoksit dismutaz (t-SOD), katalaz (CAT) ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px) aktiviteleri tayin edildi. Kontrol grubunun ortalama enzim aktiviteleri CAT için 48.22 ± 19.76 k/gr prot, t-SOD için 0.142 ± 0.026 ü/mg prot ve GSH-Px için 10.53 ± 1.15 Ü/gr prot. olarak bulundu. Enzim aktiviteleri formaldehit maruziyetinden fazla etkilenmedi. Bununla birlikte sadece subakut 20 ppm grubunda CAT aktivitesinde anlamlı bir azalma tespit edildi (%27.3) ($p < 0.016$).

Sonuç olarak, Formaldehit metabolizmasının en hızlı seyrettiği organ olan karaciğerde, subakut 10 ppm, subkronik 10 ve yine subkronik 20 ppm formaldehit gazına maruz kalmanın bu organın enzimatik antioksidan sistemine belirgin bir şekilde negatif veya pozitif etkisinin olmadığı sonucuna varıldı.

Anahtar kelimeler: Formaldehit toksikasyonu, karaciğer, süperoksit dismutaz, katalaz, glutatyon peroksidaz.

Formaldehit ($H_2C=O$) endüstriyel kullanımı bakımından aldehit ailesinin en önemli üyesidir. İrrite edici ve zehirli bir gazdır. Proteinleri sertleştirip çürümelerini önlediği için biyolojik örneklerin saklanması, cesetlerin mumyalanmasında ve dezenfektan olarak kullanılmaktadır.

Son yıllarda formaldehitin tıbbi açıdan özellikle Anatomi laboratuvarlarında kullanımı nedeniyle rağbet edilen yönünün yanında, insanlara birçok yan etkilerinin olduğunu gösteren makaleler de yayınlanmıştır.

Sıçanlar uzun süreli 6-15 ppm dozunda formaldehite maruz bırakıldığında nazal tümöre yol açmaktadır (1,2,3). Yüksek konsantrasyonlarda formaldehit solunursa mukostaz ve siliostaza gelişir (4). Deneysel çalışmalarda oral yolla alınan formaldehitin genel metabolizmada birçok anormalliğe yol açtığı tespit edilmiştir: Hamile halde iken formaldehit alan sıçanların yavrularında doğum ağırlığının düşmesi (5), erkek Wistar sıçanlarda anormal sperm insidansının artması (6), Drosophila Melanogaster'de hemen bütün mutasyon tiplerine

rastlanması (7), midenin glandüler yapısında tümör-promoting aktivitenin olması (8). Bu bulguların formaldehit inhalasyonunu takiben de olup-olmadığına dair herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Hangi yolla alınırsa alınsın kana geçen formaldehitin veya vücutta endojen olarak üretilen formaldehitin katabolizması aynı şekilde olmaktadır. Formaldehit enzimatik olarak hızla formik asite çevrilerek uzaklaştırılmaktadır. Bu reaksiyonu katalizleyen birçok enzim olmakla birlikte bunların en önemlisi NAD-bağımlı formaldehit dehidrogenazdır (9). Bu enzimatik reaksiyonun ve bundan sonraki karbondioksit okside olma reaksiyonunun insan ve hayvanlardaki en yoğun gerçekleştiği doku karaciğerdir. Dolayısıyla dışarıdan yoğun bir şekilde vücuda giren formaldehitin karaciğer metabolizmasını etkilemesi kaçınılmaz gibi görünmektedir.

Bu çalışmanın amacı; subakut ve subkronik olarak formaldehite inhalasyon yoluyla maruz bırakılan sıçanlarda; formaldehit katabolizmasıyla, kullandığı kofaktör nedeniyle direkt ilişkisi bulunan antioksidan enzimlerden glutatyon peroksidaz (GSH-Px) ile indirekt ilişkili olan diğer antioksidan enzimlerden total süperoksit dismutaz (t-SOD) ve katalaz (CAT) enzimlerinin aktivitesini ölçmek, eğer var ise

*Fırat Üniv. Tıp Fak. Anatomi Ana bilim Dalı, ELAZIĞ

** İnönü Üniv. Tıp Fak. Biyokimya ABD, MALATYA

Yazışma adresi:

Doç. Dr. Mustafa SARSILMAZ

Fırat Üniversitesi Anatomi ABD, ELAZIĞ

solunan formaldehit miktarı ve süresi ile enzim aktiviteleri arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem

Deney gruplarının oluşturulması: Her grupta on (10) adet olmak üzere toplam 5 grup yetişkin erkek albino Wistar sıçanı (250 ± 5 gram) Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal Araştırma Ünitesi'nden alındı. Gruplar, sıçanlar arasından rasgele seçim yapılarak oluşturuldu. 1 haftalık alıştırmaya süresinden sonra, on adet sıçan kontrol grubu (0 ppm) olarak ayrıldı. Diğer sıçanlardan oluşan deney grupları şu şekilde oluşturuldu: A) Subakut grup: 4 hafta süreyle; grup 1 (n=10): 10 ppm, grup 2 (n=10): 20 ppm. B) Subkronik grup: 13 hafta süreyle; grup 3 (n=10): 10 ppm, grup 4 (n=10): 20 ppm dozunda formaldehite maruz bırakıldı.

Formaldehit gazının uygulanması: Formaldehit gazı, paraformaldehitten (Merck KgaA 64271 Darmstadt, Germany) termal depolimerizasyon yoluyla elde edildi (10). Sıçanlar formaldehite 100 lt. hacmindeki cam odacıklara alttan gidecek biçimde ve sıçanların tüm vücudunu etkileyecek şekilde verildi. Giriş ve çıkıştaki formaldehit seviyesi, düzenli aralıklarla OSHA (Occupational Safety and Health Administration) tavsiyeli formaldehit ölçen cihaz (Enviromental Sensors Co. Boca Raton FL 33431 USA- Catalog No: MVN-300) ile tespit edildi. Her bir odacıkta 10 sıçan bulunduruldu. Havanın akış hızı: 10 litre/dakika, sıcaklık: 25 ± 2 °C, nem oranı: %45-55, günlük ışık siklusu: 12 saat gündüz/gece şeklindeydi. Hem kontrol grubundaki hem de deney grubundaki sıçanlara inhalasyon periyodunda (8 saat) yiyecek ve içecek verilmedi. Diğer zamanlarda Enstitü tarafından belirlenmiş stok diyet ve çeşme suyu verildi. Sıçanların günlük muayenesi yapıldı.

Biyokimyasal analizler: 4 ve 13'er haftalık formaldehit inhalasyonu periyodundan sonra sıçanlar eter anestezisi altında dekapitasyonla öldürüldü, inspeksiyonla muayene edildi. Karaciğer dokusu çıkarıldıktan sonra buz gibi soğuk salin ile yıkandı. Analiz zamanına kadar (1 hafta) -80 °C'de bekletildi. Karaciğer dokusu tartıldıktan sonra büyük parçalara ayrıldı ve bir homojenizatör ile (Ultra Turrax Type T25-B, Janke and Kunkel GmbH and Co. KG, IKA Labortechnik, Germany) Tris-HCl tamponu (pH 7.4) içinde 16000 rpm'de 3 dakika homojenize edildi. Homojenizasyon bir buz kabının içerisinde gerçekleştirildi. Homojenat 5000xg'de 1 saat (+4 °C'de) santrifüjlenerek süpernatant elde edildi.

CAT ve GSH-Px enzimleri süpernatantta ölçüldü. Süpernatant daha sonra 1/1 oranında etanol/kloroform karışımı (5/3, v/v) eklenerek vortekslenildi ve 5000xg'de (+4 °C'de) 1 saat santrifüjlendi. Üstteki etanol fazında t-SOD aktivitesi belirlendi. **Protein tayini:** Lowry metoduna göre yapıldı(11). Homojenat, süpernatant ve etanol ekstraktında protein tayinleri yapıldı. **t-SOD tayini:** Sun ve arkadaşlarının tariflediği(12) ve Durak ve arkadaşlarının modifiye ettiği metoda göre çalışıldı (13). Kısaca: reaksiyon ortamında ksantin/ksantin oksidaz sisteminin ürettiği süperoksit radikalleri normalde nitroblue tetrazoliumu (NBT) redükleyerek 560 nm'de en iyi tesbit edilebilen mavi-mor bir rengin oluşmasına neden olur. Karaciğer süpernatantında bulunan t-SOD, bu redüklenmeyi inhibe ederek renk oluşumunu engeller. NBT redüklenmesinin %50 inhibisyonuna neden olan enzim aktivitesine 1 ünite denildi. Sonuçlar U/mg protein olarak ifade edildi. **CAT tayini:** Aebi (14) metoduna göre yapıldı. Özet olarak; fosfat tamponu içerisinde (pH 7.4) hazırlanıp 240 nm'de yaklaşık 0.500 absorbans veren H₂O₂ çözeltisinin içine numune ilave edildiğinde, numunede bulunan CAT enzimi H₂O₂'yi parçalayarak moleküler oksijen ve su oluşturur. Bu arada absorbans azalması monitörden takip edilip eğimden aktivite hesabı yapıldı. Sonuçlar k (hız sabiti)/gram protein olarak ifade edildi. **GSH-Px tayini:** Paglia (15) ve arkadaşlarının metoduna göre yapıldı. Kısaca: karaciğer süpernatantında bulunan GSH-Px, reaksiyon ortamına ilave edilen redükte glutatyonu (GSH) okside glutatyon (GSSG) çevirir. Ortama ilave edilmiş olan glutatyon redüktaz enzimi okside glutatyonu yeniden GSH'a çevirirken molaritesini bildiğimiz NADPH okside olur. İnkübasyon periyodundan sonra (30 dak.) 340 nm'de absorbans azalması belirlenip eğimden aktivite hesaplandı. Sonuçlar U/gr protein olarak ifade edildi.

İstatistik analizi: "SPSS® for Windows" bilgisayar programı kullanıldı. Grupların ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı Mann Whitney U testi ile test edildi. P<0.05 ve daha altı anlamlı kabul edildi. İnter korelasyon analizleri Pearson two-tailed testi ile yapıldı.

Bulgular

Karaciğer dokusu antioksidan enzim aktiviteleri Tablo I'de özetlenmiştir. Tabloya göre, enzimler içinde kontrol grubu ile karşılaştırıldığında farklılık gösteren tek enzim katalazdır. Subakut grupta 20 ppm dozda formaldehit uygulanan grupta CAT aktivitesi önemli oranda düşmüştür

($p < 0,02$). Subakut grupta 10 ppm formaldehit uygulanan grupta da kontrole göre önemli bir aktivite azalması göze çarpmaktadır ama bu istatistiksel olarak anlamlı değildir ($p > 0,05$). GSH-Px enzimi açısından da subkronik grupta kontrole göre aktivite azalması tesbit edildi ancak bu azalma istatistiksel olarak anlamlı değildi ($p > 0,05$). Enzim sonuçları arasında korelasyon araştırıldığında, en yüksek korelasyon katsayısı subkronik 20 ppm grubunda t-SOD ve GSH-Px arasında bulundu. Burada iki enzim arasında negatif bir korelasyon vardı ($r = -0,585$, $p = 0,087$).

Tartışma

Anatomi laboratuvarlarında devamlı çalışanlar için formaldehit önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bir yıl süreyle günün belli saatlerinde laboratuvarında bulunan öğrencilerde sadece irritasyon bulguları tesbit edilmiş, ancak bunun çok ileri düzeyde bir yan etkiye sebep olduğu gösterilememiştir (1). Ancak bilim dalı olarak Anatomi ile uğraşan öğretim elemanlarında formaldehite bağlı daha ileri rahatsızlıklar görülebilmektedir. Literatür araştırmalarımızda rastladığımız deneysel çalışmalar genellikle hayvanlara oral yolla verilen formaldehitin toksik etkileri üzerinedir (6-8). Halbuki anatomi laboratuvarı çalışanları için önemli olan solunan formaldehitin etkisidir. Bundan dolayı biz deneyimizi planlarken literatürde az sayıda örneği bulunan, inhalasyon yoluyla verilen formaldehitin etkilerini konu edinen deneyi tercih ettik.

Karaciğer vücut metabolizmasında detoksifikasyon, ksenobiyotik metabolizması, aminoasit, protein, şekerler, vs. sentezi gibi merkezi bir role sahip olup, diğer dokulardan farklı olarak bazı ayrıcalıklara sahiptir. Mitokondrial, mikrozomal elektron transport sistemleri, prostaglandin sentezi, ksenobiyotik metabolizması gibi metabolik yollarda üretilen

serbest oksijen radikallerinin (SOR) detoksifikasyonu için iyi bir enzimatik ve non enzimatik antioksidan savunma sistemine sahiptir. Bu sayede SOR belli bir düzeyin altında tutularak hücrelere yapabileceği hasar minimum düzeyde tutulmaktadır.

SOD enzimi süperoksit radikali ($O_2^{\cdot-}$) süpürücüsü olarak fonksiyon görmektedir. Süperoksiti hidrojen peroksit (H_2O_2) çevirir. H_2O_2 daha sonra CAT ve GSH-Px tarafından detoksifiye edilir (moleküler oksijen ve suya). Bu enzimlerden GSH-Px, kofaktör olarak GSH kullanılmaktadır. GSH karaciğerde bol miktarda sentez edilmektedir. GSH-Px enziminin dışında hücre membranından amino asitlerin transferi dahil olmak üzere daha birçok metabolik yol GSH kullanılmaktadır. Bu metabolik yollardan biri glutatyon bağımlı formaldehit dehidrogenaz'dır (GSH-FDH). Bu enzimin vücutta çok yaygın olarak bulunması, formaldehitin nükleik asitler, proteinler ve diğer hücre bileşenleri ile potansiyel olarak letal ve sitogenetik etkilerini önlemek için fonksiyon gördüğü konusunda bize fikir vermektedir (16). Skrzydlewska ve arkadaşları araştırmalarında (17), vücuda alındığında karaciğerde önce formaldehite, daha sonra da formik asite metabolize edilen metanolün karaciğerdeki GSH'ü azalttığını belirtmişlerdir. Bunun dışında hem enzimatik (Cu,Zn SOD), hem de enzimatik olmayan (askorbik asit) antioksidan sisteminde kontrol grubuna göre önemli değişiklikler tesbit etmişlerdir. Benzer değişiklikler (antioksidan sistem ve peroksidatif yıkım ürünlerinde değişiklikler) aynı araştırmacının enzimleri ağırlıklı olarak çalıştığı bir diğer çalışmada tesbit edilmiştir (18). Çalışmamızda inhalasyon yoluyla vücuda giren formaldehitin karaciğerdeki intoksikasyon sürecine bağlı muhtemel bir GSH deplesyonu sonucu GSH-Px aktivitesinde özellikle subkronik-10 ppm grubunda bir azalma göze

Tablo 1. Farklı doz ve sürelerde inhalasyon yoluyla formaldehite maruz bırakılan sıçanların karaciğer dokularında t-SOD, CAT ve GSH-Px aktiviteleri. Sonuçlar ortalama \pm standart sapma olarak verilmiştir.

	t-SOD (U/mg protein)	CAT k/gr protein	GSH-Px (U/gr protein)
Kontrol (n=10)	0.142 \pm 0.026	48.22 \pm 19.76	9.41 \pm 1.49
SA-10 ppm (n=10)	0.145 \pm 0.050	34.87 \pm 27.01	9.33 \pm 1.61
SA-20 ppm (n=10)	0.154 \pm 0.052	35.04 \pm 6.68*	9.57 \pm 1.72
SK-10 ppm (n=10)	0.146 \pm 0.017	45.32 \pm 17.92	8.36 \pm 2.13
SK-20 ppm (n=10)	0.124 \pm 0.030	41.15 \pm 9.40	9.05 \pm 2.12

SA: subakut, SK: subkronik, U: ünite, k: hız sabiti.

* $p < 0,02$ (kontrol grubu ile karşılaştırıldığında)

Grafik 1. Solunan formaldehitin karaciğer dokularındaki t-SOD aktiviteleri

Grafik 2. Solunan formaldehitin karaciğer dokularındaki CAT aktiviteleri

çarpmaktadır (Grafik 3). Fakat bu azalma istatistiksel olarak anlamlı değildir. Anlamlı olmayan diğer bir azalma subkronik-20 ppm grubunda t-SOD seviyelerinde olmuştur (Grafik 1). Asıl değişiklik katalaz enziminde gözlenmektedir (Grafik 2). Özellikle subakut grubundaki azalmalar daha belirgindir. Bütün antioksidan enzimler gözönüne alındığında, formaldehit metabolizmasına bağlı olduğunu izlenimi veren direkt (GSH-Px) ve indirekt (t-SOD ve CAT) antioksidan enzim aktivite değişiklikleri meydana gelmiştir. Enzimlerin farklı şekillerde etkilenmesi, muhtemel bir kompensasyon mekanizmasını akla getirmektedir.

Ayrı bir çalışmada metanol verilen sıçanlarda karaciğerde belirgin değil ama eritrositlerde belirgin bir antioksidan enzim değişikliği saptanmış olup bu değişiklik, formaldehitin metabolizması esnasında meydana gelen GSH azalması ve ek olarak süperoksit üretimine bağlanmıştır(19). Cassee ve arkadaşları formaldehiti diğer bazı aldehitlerle birlikte sıçanlara inhale ettirdiklerinde, burun mukozası ve olfaktor mukozada GSH-FDH enziminin bunların detoksifikasyonunda major bir rolü olmadığı sonucuna varmışlardır(20). Bununla birlikte mukoza GSH-S-transferaz ve GSH-redüktaz enzim aktivitelerinde azalma, GSH-Px

Grafik 3. Solunan formaldehitin karaciğer dokularındaki GSH-Px aktiviteleri

aktivitesinde ise artma tesbit etmişlerdir. Bu durum bize formaldehitin, en azından solunum yolu epitelinin bu bileşiğe en yoğun maruz olan burun bölgesinde sülfidril (-SH) grubu taşıyan bileşikler (aminoasitler, küçük peptitler, vs) ile direkt veya indirekt olarak detoksifiye edildiği konusunda fikir vermektedir. Bu konuyla ilgili başka bir çalışmada ise formaldehit ile ozon ayrı ayrı belli oranlarda verildiğinde mukoza hücrelerinin GSH-S-transferaz, glukoz-6 fosfat dehidrogenaz, formaldehit dehidrogenaz ve GSH-redüktaz aktivitelerinde herhangi bir değişiklik tesbit edilememiş, ancak bu iki gaz birlikte verildiğinde bu enzimlerin aktivitesinde hafif bir azalma tesbit edilmiştir (21).

Sonuç olarak karaciğerin enzimatik antioksidan sisteminin formaldehit inhalasyonundan ve bunun metabolize edilmesinden çok fazla etkilenmediği, bu sisteme direkt ve indirekt etkilerinin ihmal edilebilir olduğu söylenebilir. Bu konunun daha iyi açıklığa kavuşturulabilmesi için enzimatik ve enzimatik olmayan sistemin total olarak değerlendirildiği daha detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır. Ayrıca inhalasyon ve oral yolla alınan formaldehitin karaciğer antioksidan sistemine etkilerinin karşılaştırılması olarak çalışılması da eksik olarak gördüğümüz, çalışılması gereken diğer konulardır.

The Evaluation of the Enzymatic Antioxidan System of Liver after the Subacute and Subchronic Inhalation of Formaldehyde in Rats.

Abstract: In this study it was researched the effect of formaldehyde inhalation to the enzymatic antioxidant system of liver. 50 adult albino Wistar male rats were assigned to five groups of 10 each. A group was separated for Control (0 ppm). Other four groups of rats were exposed for subacute (4-week) and subchronic periods (13-week), (8 h/day; 5 days/week) to 10 and 20 ppm formaldehyde gas. The rats were kept out from diet caused production in vivo formaldehyde. At the end of the exposure period, the rats were killed by decapitation under the ether anaesthesia. Liver was removed and used in biochemical analysis. The activities of total superoxide dismutase (t-SOD), catalase (CAT) and glutathion peroxidase (GSH-Px), which are antioxidant enzymes, were determined in liver tissue. The average enzyme activities of the control group were found for CAT: 48.22 ± 19.76 k/gr prot, for t-SOD: 0.142 ± 0.026 ü/mg prot, for GSH-Px: 10.53 ± 1.15 Ü/gr prot. The enzyme activities were not too influenced of formaldehyde exposure. However, only the significant CAT activity decrease was determined in the subacute 20 ppm group ($p < 0.016$).

As a result, exposure in subacute to 10 ppm and subchronic to 10 or 20 ppm formaldehyde gas have not influenced as significantly negative or positive in liver in which the most intensive formaldehyde metabolism occurred.

Key Words: Formaldehyde toxicity, liver, superoxide dismutase, catalase, glutathion peroxidase

Kaynaklar

1. Özen OA, Sarsılmaz M: Solunan havadaki formaldehit toksisitesi ve alınması gereken önlemler. *Fırat Tıp Dergisi* Nisan, 2000 (Baskıda).
2. Feron VJ, Bruyntjes JP, Woutersen RA, Immel HR, Appelman LM: Nasal tumors in rats after short-term exposure to a cytotoxic concentration of formaldehyde. *Cancer Lett* 39: 101-111, 1988.
3. Kerns WD, Pavkov KL, Donofrio DJ, Gralla EJ, Swenberg JA: Carcinogenicity of formaldehyde in rats and mice after long-term inhalation exposure. *Cancer Res* 43: 4382-4395, 1982.
4. Morgan KT, Patterson DL, Gross EA: Formaldehyde and the nasal mucociliary apparatus, In: *Formaldehyde Toxicology, Epidemiology and Mechanisms*. Edited by Clary JJ, Gibson JE, Waritz RS. New York, Dekker, 1983, pp.193-210.
5. Soffritti M, Maltoni C, Maffei F, Biagi R: Formaldehyde: an experimental multipotential carcinogen. *Toxicol Ind Health* 5: 699-730, 1989.
6. Kalmykova TP: Cytogenetic effect of formalin on animal somatic and sex cells. *Veterinaria* 11: 67, 1979.
7. Auerbach C, Moutschen-Dahmen M, Moutschen J: Genetic and cytogenetical effect of formaldehyde and related compounds. *Mutat Res* 39: 317-361, 1977.
8. Furihata C, Yamkoshi A, Matsushima T: Inductions of ornithine decarboxylase and DNA synthesis in rat stomach mucosa by formaldehyde. *Jpn J Cancer Res* 79: 917-920, 1988.
9. Strittmatter P, Ball EG: Formaldehyde dehydrogenase glutathione-dependent enzyme system. *J Biol Chem* 213: 461-465, 1955.
10. Chang JC, Steinhagen WH, Barrow CS: Effect of single or repeated formaldehyde exposure on minute volume of B6C3F1 mice and F-344 rats, *Toxicol Appl Pharmacol*. 61: 451-459, 1981.
11. Lowry O, Rosenbraugh N, Farr L, Rondall R: Protein measurement with the Folin-phenol reagent. *J Biol Chem* 183: 265-275, 1951.
12. Sun Y, Oberley LW, Li Y: A simple method for clinical assay of superoxide dismutase. *Clin Chem*. 34:497-500, 1988.
13. Durak I, Yurtarslanı Z, Canbolat O, Akyol O: A methodological approach to superoxide dismutase (SOD) activity assay based on inhibition of nitroblue tetrazolium (NBT) reduction. *Clin Chem Acta* 214:103-104, 1993.
14. Aebi H: Catalase, In: *Methods of Enzymatic Analysis*. Edited by Bergmeyer HU. New York and London, Academic Press, 1974, pp. 673-677.
15. Paglia DE, Valentine WN: Studies on the quantitative and qualitative characterization of erythrocyte glutathione peroxidase. *J Lab Clin Med* 70: 158-170, 1967.
16. Barber RD, Donohue TJ: Pathways for transcriptional activation of a glutathione-dependent formaldehyde dehydrogenase gene. *J Mol Biol* 280: 775-784, 1998.
17. Skrzydlewska E, Farbiszewski R: Decreased antioxidant defense mechanisms in rat liver after methanol intoxication. *Free Radic Res* 27 : 369-375, 1997.
18. Skrzydlewska E: Decreased antioxidant status and increased lipid peroxidation in rats after methanol intoxication. *Rocz Akad Med Białymst* 41: 397-404, 1996.
19. Skrzydlewska E, Farbiszewski R: Glutathione consumption and inactivation of glutathione-related enzymes in liver, erythrocytes and serum of rats after methanol intoxication. *Arch Toxicol* 71:741-745, 1997.
20. Cassee FR, Groten JP, Feron VJ: Changes in the nasal epithelium of rats exposed by inhalation to mixtures of formaldehyde, acetaldehyde, and acrolein. *Fundam Appl Toxicol* 29 : 208-218, 1996.
21. Cassee FR, Feron VJ: Biochemical and histopathological changes in nasal epithelium of rats after 3-day intermittent exposure to formaldehyde and ozone alone or in combination. *Toxicol Lett* 72: 257-268, 1994.

Ektopik Gebelik ve Endometrial Değişiklikler

Nesrin Gürsan*, Sedat Kadanalı**, Metin İngeç**

Özet: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi kadın doğum servisinde 1997-1999 yılları arasında ektopik gebelik tanısı cerrahi ve patolojik olarak kanıtlanmış 60 olgunun endometriyal küretaj materyali değerlendirildi. Ektopik gebeliğe eşlik eden en yaygın endometriyal değişiklik, Arias-Stella reaksiyonuydu (%68.3). Olguların yalnızca %6.7'sinde desidual değişiklik izlendi. Ayrıca %16.6 olguda sekretuar endometrium, %8.3 olguda proliferatif endometrium izlendi. Sonuç olarak endometrium küretajı ektopik gebelik tanısına % 75 katkıda bulunmakta ve hala önemini korumaktadır. Ayrıca bu çalışmalar ektopik gebelik ile ilişkili endometriyal değişikliklerin oldukça geniş bir varyasyonu olduğunu, trofoblast olmaksızın herhangi bir tür endometrial değişikliğin ektopik gebeliğe eşlik edebileceğini gösterdi. Bu endometrial histopatolojik varyasyonların bilinmesi ektopik gebelik tanısında önemli olacaktır.

Anahtar Kelimeler : Ektopik gebelik, endometriyal küretaj

Ektopik gebelik (EG) günümüzde oldukça sık görülmekte olup her 87 gebelikte bir görüldüğü bildirilmektedir (1,2). Bunun nedenleri artmış pelvik veya tubal enfeksiyon, intra uterin araç (İUD) kullanımı, infertilite için pelvis cerrahisi uygulama, sterilizasyon ve diğer cerrahi işlemlerdir (1).

Teşhis ve tedavideki ilerlemelere rağmen EG hala 1/1000 maternal ölüm riski taşımaktadır. Bunun için erken teşhis önemli rol oynar (2). Fakat teşhis ve tedavide hala öğrenilecek çok şey vardır (1). Sıklıkla teşhis laparaskopi veya dilatasyon ve küretaj uygulanıncaya kadar belirsizdir (3).

Ektopik gebelikte endometriumda en iyi bilinen gestasyonal değişiklik, trofoblastik dokunun yokluğu ve desidua ile Arias-Stella reaksiyonu (ASR) varlığıdır. Bu endometrium glandlarında olan genişleme, düzensizlik, hiperkromatik nükleus ve soluk vakuolize sitoplazmayı kapsar (2,4,5). Arias Stella veya desidual reaksiyonun yokluğu ektopik gebeliğin olmadığı gibi önemli teşhis hatalarına yol açabilir (6). Ektopik gebelik ile ilgili endometrial histoloji karakteristikleri çok değişkendir (4). Siklusun her fazına ait histolojik bulgular izlenebileceği ihtimali unutulmamalıdır (2,4,6).

* Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD.

**Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr.Nesrin GÜRSAN
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD.
ERZURUM

Gereç ve Yöntem

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinde 1997-1999 yılları arasında EG teşhisi konmuş ve opere edilmiş 60 hastanın küretaj materyali incelendi.

Endometriumda faz dikkate alınmaksızın, Arias-Stella tarafından tanımlanan epitelyal hücrelerde kümelenme, polarite kaybı, hobnail hücrelere benzeyen pleomorfik, hiperkromatik ve iri nükleus, geniş, şeffaf sitoplazmaya sahip hücrelerin varlığı, sadece bir bezde veya bezin bir odağında bulunsa bile ASR pozitif kabul edilerek, olgular Arias - Stella reaksiyonunun var olup olmadığı yönünden değerlendirildi. Bunun yokluğunda desidua varlığı ve bu parametrelerin yüzdesi ve her ikisinin yokluğunda hangi döneme ait endometrial morfoloji olduğu değerlendirildi.

Tablo 1. Endometrial bulgular

	Olgu Sayısı	%
ASR	41	68.3
Desidua	4	6.7
Sekretuar faz	10	16.7
Proliferatif faz	5	8.3
TOPLAM	60	100.0

Bulgular

ASR'na öncelik tanınarak saptanan endometrial morfolojik bulgular Tablo 1'de görülmektedir. Buna göre 41 olguda (%68.3) ASR , 4 olguda (%6.7) desidua, 10 olguda (%16.6) sekretuar, 5 olguda (%8.3) proliferatif endometrium saptandı (Resim 1,2,3).

ASR içeren olguların 30'unda (%73.2) endometrium sekretuar paterndeydi, diğer 11 (%26.83) olguda patern belirlenemedi, olguların 33'üne (%80.48) desidua eşlik ediyordu.

Tablo 2. ASR ve desidua oranları

	Olgu Sayısı	%
ASR(+), Desidua (+)	33	55
ASR(+); Desidua (-)	8	13.3
ASR(-), Desidua (+)	4	6.7
ASR(-), Desidua (-)	15	25
TOPLAM	60	100.0

Tablo 3. A:Stella ve desidua reaksiyon oranlarının literatür ile karşılaştırılması

	Frederikson 1958	A.Stella 1957	Mackles 1961	HÜTF 1988	AÜTF 1999	Total
Ek.gebelik sayısı	32	44	42	56	60	234
ASR(+), Desidua (+)	7 (%22)	10 (%23)	4 (%10)	32 (%57)	33 (%55)	86 (%36.8)
ASR(+), Desidua (-)	6 (%19)	12 (%27)	13 (%30)	14 (%33)	8 (%13.3)	53 (%22.6)
ASR(-), Desidua (+)	4 (%13)	6 (%14)	14 (%33)	2 (%4)	4 (%6.7)	30 (%12.8)
ASR(-), Desidua (-)	15 (%46)	16 (%36)	11 (%26)	8 (%14)	15 (%25)	65 (%27.8)

Olguların 20'sinde (% 48.78) endometrit mevcuttu. Sekretuvar fazdaki olguların 3'ü (%30) erken, orta ve geç sekretuvar değişiklik gösteriyordu. Yine sekretuvar olguların 5'inde (%50) stroma ve glandlar arasında uyumsuzluk izleniyordu. Vakaların 1'inde (%10) sekretuvar faz yanısıra proliferatif fazda gland yapıları izleniyordu (Tablo 1).

Bulgular sadece ASR ve desidua yönünden incelendiğinde % 75 oranında faydalı olduğu izlendi. Olguların %61.7 de desidua pozitif ve %68.3'ünde ASR pozitif, %25'inde ise ASR ve desidua negatifti (Tablo 2).

Tartışma

Ektopik gebelik insidansı son birkaç yıldır artmış olup şu an 20-25 yıl öncesine göre 2-3 kat daha fazla görülmektedir (1). Dorfman 1970 de 17800 olgu tanımlayarak tüm gebeliklerin %0.45'ni oluşturduğunu belirtmiştir (8). Fakat 1980'ler de bu rakamın 52.200'e yükseldiğini ifade ederek oranın %1'e çıktığını ifade etmiştir (2,4,7).

Teşhis ve tedavideki ilerlemelere rağmen anne ölümlerinin çoğunu oluşturur (1). Bunun en önemli nedeni şüphelenmemenin sonucu tedavinin gecikmesidir. Schneider ve arkadaşları ektopik gebelikten 102 ölüm olgusunu gözden geçirmiş ve çalışmaları ektopik gebelikli hastaların tedavi almadan önce 3.8 gün araştırıldıklarını ortaya koymuşlardır (9).

Klinik olarak ektopik gebelikten şüphelenilen hastalar sıklıkla ultrasonografi ile değerlendirilir.

Ultrasonografi gebeliğin intrauterin veya ekstrauterin mi olduğunu teşhis etmek, eğer adneksel kitle varsa ekstrauterin gebelikmi olduğunu belirlemek içindir. Ayrıca ektopik gebelik teşhisi için serumda HCG değeri bakılır. Sonuçlar beklenen değer altında olduğu zamanlarda ise seri olarak bakılır (10). Fakat ektopik gebeliğin teşhisi sonografi ve biyolojik teknolojide ilerlemelere rağmen hala kesin değildir. Teşhis laparaskopi ve dilatasyon küretaj uygulananca kadar belirsizdir (3). Küretaj incelemesi ile hastalara gereksiz laparaskopi uygulamasını azaltmak mümkündür (11).

Ektopik gebelikte küretajın değeri hakkında farklı görüşler vardır. Çoğu otör küretajı değerli bir diagnostik araç olarak görmüştür. Fetal doku ve plasenta komponentleri olmaksızın Arias-Stella fenomeninin mevcut olması teşhis kriteri olarak ele alınarak olguların %70'de ektopik gebeliği doğrulamıştır. Geri kalan %30'da endometrial dokuda gebeliği tanımlamak mümkün değildir (5). Kerestury materyal dikkatle incelendiğinde bu oranın %76'ya çıktığını belirtmiştir (12). Ollendof çalışmasında küretajda tanı oranı olarak %41.6 olarak bildirmiştir.

Ektopik gebelikte endometrial histolojinin geniş varyansları vardır (6). Desidua görünümü ve Arias-Stella reaksiyonu ektopik gebelik için yalnızca temel teşhis olmamalıdır (13). Ektopik gebelik ile abortuslar aynı histolojik bulguları verebilir (7). EG şüphesi olan vakalarda

endometriyumun mikroskopik incelenmesinde negatif sonuç elde edilebilir (5). Bu da yanlış

Resim 1. Ektopik gebelik olgusunda proliferatif Paternde endometriyum. HE X 100

Resim 2. Ektopik Gebelik olgusunda sekreteruar paternde endometriyum. HE X 100

Resim 3. Sekreteruar paternde endometriyal bezlerde Arias-Stella atipisi. HEX 400

teşhise yol açıp daha ciddi komplikasyonlara sebep olur (13).

Bizim çalışmamızda kriterlere uyularak ASR oranı %80 olarak saptanmıştır. Ancak burada vurgulanması gereken önemli bir konu ASR nin

sadece paterne göre değil, bez epitelindeki değişikliklere de bakılarak yapılmalıdır; ayrıca %12 oranında proliferatif endometriyum izlenmesi de dikkat çekici olup, ASR veya desidua olmadığında ektopik gebelik ekarte edilemeyeceğidir.

Sonuç olarak EG teşhisinde hala endometriyum küretajının değerini koruduğu, şüpheli vakalarda küretajın vakit geçirilmeden uygulanması gerektiğidir. Ancak endometrial histopatoloji de varyansların olabileceğini bilmesi klinisyeni hata yapmadan koruyacaktır.

Ectopic Pregnancy and Endometrial Changes

Abstract: In this study, the endometrial curettage material from 60 women who were operated for ectopic pregnancy at the Gynecology and Obstetrics Department, Medical School, Atatürk University between 1997-1999 years, were evaluated. The diagnosis of the cases were verified (confirmed) histologically and surgically. The most frequent finding was Arias-Stella phenomenon (reaction) (68%). While only 6.7% patients had desidual changes, secretory endometrium and proliferative endometrium were present in 16.6% and 8.33% of the cases, respectively. As a conclusion, endometrial curettage aids in the diagnosis of ectopic pregnancy at a rate of 75% and still keeps its importance (for diagnostic approach). Additionally, these findings revealed that a wide variety of endometrial histologies are seen in ectopic pregnancy and any change in the endometrium, unless trophoblasts are present, might be associated with ectopic pregnancy. Knowledge of these endometrial histopathologic variance may be useful in the diagnosis of ectopic pregnancy.

Key Words: Ectopic pregnancy, endometrial curettage

KAYNAKLAR

1. Hebertson RM, Storey ND: Ectopic pregnancy. Crit Care Clin 7(4):899-915,1991.
2. Ayhan A, Özyılmaz F, Özen E: Etopik gebelik tanısında endometriyal morfolojik bulguların değeri. Ankara Patoloji Bülteni 8:22-25,1991.
3. Cartwright PS: Diagnosis of ectopic pregnancy. Obstet Gynecol Clin North Am 18 (1):19-37, 1991.
4. Ollendorff da et al: The value of curettage in the diagnosis of ectopic pregnancy. Am J Obstet Gynecol 157: 71-72, 1987.
5. Legarth J, Nielsen PL: Freeze microscopy of the endometrium in ectopic pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 59:505-508, 1980.

6. Lopez HB, Micheelsen U: Ectopic pregnancy and its associated endometrial changes. *Gynecol Obstet Invest* 38(2): 104-106, 1994.
7. Geppert M, Smyczek GB, Bauer M, Schrage R. Suspected abortion morphologic aspects -value of histological examination of curettage specimen in suspected abortion and extra-uterine pregnancy, *Zentralbl Gynakol* 115(1):13-17, 1993.
8. Dorfman SF: Ectopic pregnancy 'thinking ectopic', key to diagnosis. *Postgrad Medi* 76:65-68, 1984.
9. Schneider J, Berger C, Cattell C: Maternal mortality due to ectopic pregnancy_a review of 102 deaths. *Obstet Gynecol* 49:557-561, 1977.
10. Spandorfer SD, Barnhart KT: Endometrial stripe thickness as a predictor of ectopic pregnancy. *Fertility and Sterility* 66:474-477, 1996.
11. Stovall TG, Ling FW, Carson SA, Buster JE.:Serum progesterone and uterine curettage in differential diagnosis of ectopic pregnancy. *Fertil Steril* 57:456-458, 1992.
12. Keresztury S: Examination of curettage material for the diagnosis of ectopic pregnancy. *Acta Morphol Hung* 24:359-367, 1976.
13. Lu H, Xin L: Morphologic changes of endometrium in patients with ectopic pregnancy. *Chung Hua Fu Chan Ko Tsa Chih* 32 (3):145-147, 1997.

Portal Hipertansiyonda Portal ve Hepatik Venlerin Doppler Ultrasonografi Bulguları

Remzi Er*, Özkan Ünal*, İlyas Tuncer**, Mustafa Harman*, Ömer Etlik*

Özet: Portal hipertansiyonlu hastalardaki portal ve hepatic ven Doppler US bulguları sağlıklı kişilerle karşılaştırılmıştır. Çalışmaya 45 siroz hastası ve 45 sağlıklı birey alınmıştır. Sağlıklı kişilerde ortalama portal ven çapı 9.5 mm, portal ven akım hızı 19.3 cm/sn ve hepatic ven dalga formu bir hasta hariç trifazikti. Hasta grubunda portal ven çapı 14.1 mm, portal ven akım hızı 13.8 cm/sn idi. Hasta grubunda % 58 oranında patolojik hepatic ven akım trasesi izlendi. Portal ven akım hızının 15 cm/sn'nin altına, ven çapının 13 mm'nin üzerine çıkması, hepatic venin patolojik dalga formu göstermesi, portal hipertansiyon tanısında göz önünde bulundurulması gereken parametrelerdir.

Anahtar kelimeler: Portal hipertansiyon, portal ven hepatic ven, doppler ultrasonografi

Portal hipertansiyonun (PH) Doppler ultrasonografi bulgularında, halen belli bir standart oluşmamıştır (1). Deneyim, duyarlı cihazlar, inceleme tekrarı, doğruluk ve güvenilirliği artırmaktadır. İncelemelerin farklı kişiler tarafından yapılması, farklı cihazların kullanılması, incelenen popülasyonun farklı olması ölçüm sonuçlarında değişikliklere yol açar. PH tanısında portal ve hepatic ven akım değerleri daha önce bazı merkezlerde çalışılmış olmakla birlikte bölgemizdeki hastalarda tanı kullanılması gereken parametreler belirlenmeye çalışılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Ekim 97- Kasım 98 tarihleri arasında Gastroenteroloji bilim dalına başvuran ve klinik, laboratuvar, radyolojik ve histopatolojik testlerle siroz tanısı konan 45 hasta çalışmaya alındı. Diüretik kullanan, PH tanısına yönelik koruyucu tedavi alan, son bir ay içerisinde tedavi amaçlı parasentez uygulanmış, özefagus varis kanaması geçirmiş ve ağır sistemik hastalığı olan hastalar çalışmaya alınmadı. Kontrol grubu 45 sağlıklı bireyden oluşturuldu. Hastaların 27'si erkek, 18'i kadındı ve yaş ortalamaları 42 ±12 idi. Hastaların 43'üne Fujinon FG 100-FP cihazı ile özefagogastroskopi yapıldı. Varis yokluğu grade 0 olarak değerlendirilirken hava vermekle sön-

varisler grade 1, hava vermekle sönmeyen ve özefagus distalinde normal mukozanın seçilebildiği varisler grade 2, özefagus distalinde normal mukozanın seçilemediği varisler grade 3, aletin geçişini engelleyecek şekilde özefagus distalinde striktür oluşturan varisler grade 4 olarak sınıflandırıldı.

Ensefalopati, asit, albümin, bilirubin ve protrombin zamanı ölçümleri kriter alınarak Child- Pugh sınıflaması yapıldı. A, B, C şeklinde hastalar Child gruplarına ayrıldı. Child A ; < 7, Child B; 7-9, Child C> 9 olarak değerlendirildi. 11 hasta (%24) A grubunda, 18 hasta (%40) B grubunda, 11 hasta (%35) C grubuna dahil edildi. Doppler US incelemede, Toshiba 270 SSA cihaz ve 3.5 MHz konveks prob kullanıldı. Subkostal planda, nefes tutturularak portal ven çapı, portal ven akım hızı ve hepatic ven dalga formu incelendi. Portal ven değerlendirilmesinde Doppler örnek volümü, hepatic arterin veni oblik olarak çaprazladığı yerin hemen distaline yerleştirildi. Örnek volüm kalınlığı yaklaşık olarak portal ven çapının yarısı kadardı. İnsonasyon açısı 60 derecenin altında, PRF 4 düzeyinde tutuldu. Doppler filtresi 100 Hz 'in altında tutuldu. Hepatic ven akım trasesi; orta hepatic ven lümeni içinden, vena cava inferiora birleşim yerinin yaklaşık 3 cm proksimalinden kaydedildi. Hastaların 5'i Doppler sinyali alınmadığından çalışma dışında tutuldu.

Bulgular sağlıklı kişilerle karşılaştırıldı. Hasta ve kontrol grubu arasında ölçülen her bir parametre arasındaki fark, bağımsız student t-testi ile analiz edildi ve p< 0.05 değeri anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Hasta ve kontrol gruplarında erkek ve kadın sayısı aynı tutuldu (27 erkek, 18 kadın). Hasta ve kontrol grubunun sırasıyla yaş ortalamaları

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Radyoloji AD

** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Gastroenteroloji AD

Yazışma adresi:

Dr. Özkan Ünal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Radyoloji Anabilim Dalı

65200, VAN

42±12 ve 40±15, vücut ağırlıkları 62±1 kg ve 66±9 kg, tansiyon arteriyel değerleri 109±17/72±13 mm-Hg ve 129 ±19/82±13 mm-Hg, nabız değerleri dakikada 81±10 ve 78±7 idi. T -testi ile karşılaştırıldığında her iki grubun sistolik ve diastolik kan basıncı değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulundu (p<0.001).

Etiyolojide 38 hastada hepatit B'ye bağlı karaciğer sirozu, 4 hastada PV trombozu, 3 hastada idiopatik PH mevcuttu.

Portal Ven Çapı: Sağlıklı kişilerde portal ven çapı 9.5 ±0.9 mm (resim 1), hasta grubunda 14.1 ±2.4 mm bulundu (resim 2 a). Bir hasta hariç, tüm hastalarda portal ven çapı 11mm ve üstünde bulundu. Portal ven trombozlu 1 hastamızda, portal ven çapı 6 mm olarak ölçüldü. Portal ven çapının PH tanısında sensitivitesi ven çapının 13 mm üzerindeki vakalarda %72 olarak bulundu.

Portal Ven Akım Hızı: Normal sağlıklı kişilerde portal ven akım hızı 19.3 ± 2.1 cm/sn olup solunumla bağlantılı olarak dalgalanmalar gösterir (resim 1). Hasta grubundaki portal ven akım hızları ise 13.8± 1.9 cm/sn idi (p<0.001). Asiti olmayan hastalar (%33) ve asitli hastaların (%67) portal ven akım hızları arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05). Portal ven akım hızı Child sınıflamasına göre ayrı ayrı ele alındığında Child-A grubunda 14.8±0.9 cm/sn (resim 2 a-b), Child-B grubunda 13.9 cm/sn, Child-C grubunda 12.6±1.5 cm/sn idi. Hastalardaki varislerin grade'i arttıkça portal ven akım hızında düşme görüldü. Akım hızı yönünden A ve B grupları arasında istatistiksel anlam yoktu (p>0.05), fakat A ile C arasında ve B ile C arasında anlamlı fark vardı (sırasıyla p<0.01 ve p<0.05). Çalışmamızda 15 cm/sn'in altındaki hızlar için sensitivite %87.5, spesifisite %95 idi.

Hepatik Ven: Normal hepatic ven dalga formu trifazik olup iki pozitif, bir negatif fazdan ibarettir (resim 3 a). Kontrol grubunda hepatic ven akım trasesi bir kişi hariç normal tip 1 trifazik görünümündeydi. Hastaların 18 'inde tip 1, 10'unda tip 2, 10'unda tip 3, 3'ünde tip 4 akım formu gözlemlendi. Hepatik venler teknik nedenlerle 4 hastada incelenemedi. Hasta grubunda hepatic venlerde patolojik akım görülme oranı % 58 bulundu (resim 3 b).

Resim 1. Sağlıklı bir kişide, karaciğer normal boyutta, konturları düzgün, parankimi homojen eko göstermektedir. Portal ven çapı 11 mm olup, solunumla bağlantılı olarak akım dalgalı bir özellik göstermekte ve akım hızı normal sınırlardadır (28 cm/sn).

Resim 2 a-b. Sirozlu hastada karaciğer küçülmüş, yüzeyi düzensizleşmiş, parankimi kaba granüler görünümde, portal ven hızı azalmış ve akım dalgalı özelliğini yitirmiştir. Batında yaygın asit mevcuttur. PV akım hızı normalden düşüktür (15cm/sn). Aynı hastada splenorenal kollateraller izlenmektedir (b).

Resim 3-a. Sağlıklı bir kişide, hepatic vendede normal trifazik akım paterni izlenmektedir

Resim 3-b. Portal hipertansiyona bağlı hepatic ven dalga formu bifazik olmuştur.

Tartışma

Portal hipertansiyonlu hastalarda portal ven çapının ortalama değerleri bir çok çalışmada farklı bulunmuştur. Örneğin Webb ve ark. (1) 10 mm, Bolondi ve ark. (2) 13 mm olarak yayınlamışlardır. Goyal ve ark. (3) çalışmalarında portal ven çapını hastalarda 19.4 ± 2.5 mm, kontrol grubunda 10.4 ± 1.6 mm olarak bildirmiştir. Çalışmamızda portal ven çapı hasta grubunda 14.1 ± 2.4 , kontrol grubunda 9.5 ± 0.9 mm olarak ölçülmüştür. Çalışmamızda eşik değer olarak 16 mm baz alındığında, bu değer PH tanısındaki sensitivitesi %60, spesifitesisi %72 olarak bulunmuştur. Portal ven çapı yönünden iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcut idi ($p < 0.001$). Portal ven çapının PH tanısında sensitivitesi 13 mm üzerinde %72.7 olarak bulundu.

PH'lu hastalarda portal ven akım hızının düştüğü değişik çalışmalarda gösterilmiştir. Portal ven akım hızı ve debisindeki değişikliklerle gelişen kollaterallerin ve bunların türünün büyük ölçüde etkisi olduğu

bilinmektedir. Yapılmış çalışmalarda (4-8) ve bizim çalışmamızda sirozlu ve sağlıklı kişilerde ölçülen portal ven akım hız değerleri Tablo-1' de sunulmuştur. Çalışmamız, Zironi'nin (7) yaptığı çalışma ile benzerlikler göstermektedir (Tablo-2).

Varis görülen hastalarda portal ven akım hızının anlamlı şekilde düştüğü görüldü. Hastalardan varisi olmayanlarla grade 1 varisi olanlar arasında, grade 2 ile 3 varisi olanlar arasında anlamlı fark yoktu. Grade 1 ile 2 varislielerde, portal ven akım hızlarında anlamlı fark bulundu. Varis derecesi ile portal ven akım hızı arasındaki ilişki karşılaştırıldığında aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır (Tablo-3).

Normal hepatic ven dalga formu trifazik olup iki pozitif, bir negatif fazdan ibarettir. Bolondi ve ark. (9) çalışma grubunu oluşturan 60 hastanın %50' sinde patolojik dalga formu tespit edilmiştir. Patolojik dalganın mekanizmasını fibrozisin derecesine, hepatic ven kompliansının azalmasına ve rejenerasyon nodüllerinin hepatic venlere olası basılarına bağlamışlardır. Arda ve ark. (10) sirozlularda patolojik hepatic ven dalga formunu %76.5, Colli ve ark. (11) %77 olarak bildirmişlerdir. Hastalarımızın 23 'ünde (58) patolojik dalga formu izlenmiştir. Bu değer literatüre göre karşılaştırıldığında düşük olmakla beraber PH tanısında destekleyici bir bulgu olarak kabul edilmiştir. Ancak hepatic venlerdeki akım traselerinin normal kişilerde fizyolojik olaylardan kolaylıkla etkilenebileceği akılda tutulmalıdır.

Sonuç olarak, portal ven akım hızının 15 cm/sn ve altında görülmesi, portal ven çapının 13 mm üzerine çıkması, hepatic vendede patolojik dalga formu varlığı PH tanısında göz önünde bulundurmamız gereken kriterlerdir.

Portal and Hepatic Veins in Portal Hypertension: Doppler US Findings

Abstract: Portal and hepatic vein Doppler findings of patients with portal hypertension were compared with normal controls. 45 patients with cirrhosis and control group were evaluated. Mean portal vein diameter was 9.5 mm, portal vein flow velocity was 19.3 cm/sec, hepatic vein waveform was normal triphasic form except one in healthy control groups. Mean portal vein diameter was 14.1 mm, portal vein flow velocity was 13.8 cm/sec in patients. Pathologic waveform of hepatic vein was detected in 58 % of patients. Portal vein flow, less than 15 cm/sec, portal vein diameter, higher than 13 mm and pathologic waveform of hepatic vein should be considered in the diagnosis of portal hypertension.

Key Words: Portal hypertension, hepatic vein, portal vein, doppler US

Er ve ark.

Tablo 1. Sağlıklı kişilerde ve PH'lu hastalarda PV hızları (cm/sn)

	Hasta grubu	Kontrol grubu
Moriyasu (4) 1986	9.7 ± 2.6	15.3 ± 4
Gaiani (5) 1989	12.4 ± 2.3	16 ± 4.1
Zironi (6) 1992	13 ± 3.2	19.6 ± 2.6
Siringo (7) 1994	12.9 ± 3.6	15.2 ± 3.5
De vries (8) 1994	11 ± 4.2	13.9 ± 2.1
Çalışmamız	13.8 ± 1.9	19.3 ± 2.1

Tablo 2. Çalışmamızdaki PV hızı değerlerinin (cm/sn) Zironi'nin çalışması ile karşılaştırılması

	Kontrol grubu	Child A	Child B	Child C
Zironi (6)	19.6 ± 2.6	13.8 ± 2.8	12.1 ± 3.5	11.0 ± 2.4
Çalışmamız	19.3 ± 2.1	14.0 ± 0.9	13.9 ± 1.9	12.6 ± 1.5

Tablo 3. Siroz hastalarında varis dereceleri ile PV hızları arasındaki ilişki

	Varis yok	Grade 1 varis	Grade 2 varis	Grade 3 varis
Çalışmamız	15.1 ± 1.1	15.3 ± 1.4	13.3 ± 1.2	12.1 ± 1.9
Siringo (7)	15.2 ± 3.5	14.2 ± 4.3	12.5 ± 2.9	11.7 ± 3.2

Kaynaklar

1. Webb LJ, Berger LA, Sherlock S: Gray scale ultrasonography of portal vein. Lancet 2:675,1977
2. Bolondi L, Gardif L, Arienti V ve ark: Ultrasonography in the diagnosis of portal hypertension, diminished response of portal vessels to respiration. Radiology 142:167,1982
3. Goyal AK, Pokharna DS, Sharma SK: Ultrasonographic measurement of portal vasculature in diagnosis of portal hypertension. J Ultrasound Med 9:45-48, 1990
4. Moriyasu F, Nishida O, Ban N ve ark : Congestion index of the portal vein. AJR 146:735-739, 1986
5. Gaiani S, Bolondi L, Li Bassi S ve ark : Effect of meal on portal hemodynamics in healthy humans and in patients with chronic liver disease. Hepatology 9:815-819, 1989
6. Zironi G, Gaiani S, Fenyves D ve ark: Value of measurements of mean portal flow velocity by Doppler flowmetry in the diagnosis of portal hypertension. J Hepatology 16:298-303, 1992
7. Siringo S, Bolondi L, Gaiani S ve ark : Timing of the first variceal hemorrhage in cirrhotic patients: Prospective evaluation of Doppler flowmetry, endoscopy and clinical parameters. Hepatology 20:66-73, 1994
8. De Vries PJ, Hoekstra BL, De Hooge P ve ark: Blunted postprandial reaction of portal venous flow in cirrhotic liver disease, assessed with duplex Doppler: Significance for prognosis J Hepatology 21:966-973,1994
9. Bolondi L, Li Bassi S, Gaiani S ve ark : Liver cirrhosis of Doppler waveform of hepatic veins . Radiology 178:513-516,1991
10. Arda K, Ofelli M, Çelikoğlu U, Ölçer T, Cumhuri T: Hepatic Veins. Radiology 178:513-516, 1991
11. Colli A, Coccioli M, Riva C ve ark: Abnormalities Doppler waveform of the hepatic veins in early stage chronic liver disease. AJR 162:833-837, 1994

Hastane Personelinde ve Değişik Yaş Gruplarında Hepatit B Virüsü İnfeksiyonu Prevalansı

Ufuk Dizer*, Levent Görenek*, Mehmet Can*, Ömer Coşkun*, Ali Şengül**, Volkan Özgüven*

Özet: Çalışmamızda, immünizasyon amacıyla anti-HBc total yönünden taranan hastane personeli ve sağlıklılarda, hepatit B virüsü (HBV) ile karşılaşma oranları değerlendirildi. Taranan toplam 1729 kişiden 986'sı hastane personeliydi. Arta kalan 743 kişi ise sağlıklıydı. Hastane grubunun yaş ortalaması 27.2 (25-40), halk grubunun ise 24.3 (11-40) idi. Anti-HBc total testleri Enzyme Immunoassay yöntemi ile (Wellcozyme, Murex Biotech Limited, UK ve Biokit, S.A., Barcelona, Spain) çalışıldı. Hastane grubunda HBV ile karşılaşma oranı (Anti-HBc total pozitifliği) %41.68 olarak saptandı. Halk grubundaki bu oranlar; 11 yaş grubunda %1.75, 12 yaş grubunda %3.28, 17 yaş grubunda %10.76, 18 yaş grubunda %12.42, 20 yaş grubunda %22.58, 25-40 yaş grubunda ise %25.33 olarak belirlendi. Bu sonuçlara dayanarak, HBV ile karşılaşma oranının yaş ile arttığı ve hastane grubunda diğer gruba göre daha yüksek olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Hepatit B virüsü, hastane personeli, yaş, seroprevalans.

Hepatitis B virüsü (HBV) infeksiyonu, ciddi önlemler almış az sayıda ülke gözardı edilirse, dünyanın büyük bölümünde giderek büyüyen, önemli sağlık sorunlarından biridir. Günümüzde dünyada 400 milyondan fazla HBV taşıyıcısı olduğu tahmin edilmektedir. HBV nedeni hepatitlerin azımsanmayacak bir kronikleşme oranına sahip olduğu ve kronikleşen olguların önemli bir bölümünün karaciğer sirozuna dönüştüğü; sirozlu olgularda da hepatosellüler kanser gelişme riskinin oldukça yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. Akut HBV infeksiyonlu hastalarda kronikleşme oranının infeksiyonun alınma yaşına bağlı olarak değiştiği belirlenmiştir. Perinatal dönemde alınan infeksiyonlarda bu oran %95, yaşamın ilk birkaç yılında alındığında ise %20-30 oranındadır. Erişkin yaşlarda alınan infeksiyon ise %5-10 oranında kronikleşmektedir (1,2,3). HBV infeksiyonunun küçük yaşlarda alınması ile kronikleşme şanssızlığının artması, bu infeksiyonla mücadelenin küçük yaşlarda başlatılmasını zorunlu kılmaktadır.

HBV'nin bugün için bilinen dört ana bulaşma yolu vardır. Perinatal-vertikal, cinsel temas ve perkütan yol ile bulaş yeterince iyi tanımlanmıştır (4,5,6). Ancak bir diğer bulaş yolu olan horizontal bulaş ise mekanizması tam olarak

açıklığa kavuşturulamamıştır. Gelişmiş ülkeler HBV'nin bulaş riskinin çok yüksek olduğunun farkına vardıldıktan sonra kitle aşılmasına başlamışlar ve büyük oranda infeksiyon zincirini kırmayı başarmışlardır. Ülkemizde ise gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi kitle aşılmasına tam olarak geçilememiştir. Bir toplumda HBV ile karşılaşma yaşının belirlenmesi, infeksiyondan korunmak için alınacak önlemlere ışık tutması açısından oldukça önemlidir. Çalışmamızda HBV infeksiyonu açısından bilinen bir risk taşımayan 743 birey ile HBV bulaşı açısından risk grubu içerisinde yer alan 986 hastane personeline değişik yaş gruplarına göre infeksiyonla karşılaşma oranı belirlenmeye çalışılmıştır.

Gereç Ve Yöntem

Çalışmamızda HBV infeksiyonuna karşı immünizasyon amacıyla serolojik araştırma yapılan değişik yaş ve risk grubundaki bireylerde HBV ile karşılaşma oranları, Anti-HBc total çalışılarak belirlendi. Bu amaçla HBV açısından risk grubu içinde yer almayan (orta okul, yüksek okul öğrencileri ve öğretmenler) 11-40 yaş grubundaki toplam 743 birey ile, hastanede görevli olmaları nedeniyle risk grubunda yer alan (doktor, hemşire ve hastabakıcı) 25-40 yaş grubundaki toplam 986 birey araştırmaya dahil edildi. Aşılınmış hiçbir şahıs çalışmaya alınmadı. Bireylerden anti-HBc total çalışılmak amacıyla 5 cc kan antikoagülan içermeyen tüplere alınarak, aynı gün serumları ayrıldı. Anti-HBc total, Enzyme Immunoassay (EIA) yöntemi ile (Wellcozyme, Murex Biotech Limited, UK ve

*GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara.

**GATA İmmünoloji Bilim Dalı, Ankara.

Yazışma Adresi: Ufuk DİZER

GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.
Etilik / ANKARA.

Biokit, S.A. Barcelona-Spain) GATA İmmünoloji laboratuvarında çalışıldı.

Bulgular

HBV'ye karşı profilaksi amacıyla serumlarında anti-HBc total araştırılan, sağlıklı ve risk grubunda yer almayan (halk grubu) 743 bireyin; 114'ü (%15.34) 11 yaşında, 152'si (%20.45) 12 yaşında, 195'i (%26.24) 17 yaşında, 177'si

(%23.82) 18 yaşında, 31'i (%4.1) 20 yaşında ve 74'ü (%9.95) ise 25-40 yaşları arasındaydı.

Elde ettiğimiz sonuçlara göre HBV ile karşılaşma oranı (anti-HBc total pozitifliği) 11 yaş grubunda %1.75, 12 yaş grubunda %3.28, 17 yaş grubunda %10.76, 18 yaş grubunda %12.42, 20 yaş grubunda %22.58, 25-40 yaş grubunda ise %25.33 olarak belirlenmiştir (Tablo-I, Şekil-1).

Tablo I. Halk grubunda yaşa göre anti-HBc total pozitifliği

YAŞ GRUPLARI	11	12	17	18	20	25-40
Anti-HBc total (+)	% 1.75	% 3.28	% 10.76	% 12.42	% 22.58	% 25.33

Şekil 1. Yaş gruplarına göre anti-HBc total pozitifliği

Tablo-II: Halk grubunda değişik yaş grupları arasındaki istatistiksel karşılaştırmalar

Yaş Grupları	p değeri	Ki-kare
11-12	0.70	0.1
12-17	0.015	5.86
17-18	0.735	0.11
18-20	0.158	1.50
20-25 ve üstü	0.931	0.01
11-25 ve üstü	P<0.0001	21.68

Hastane grubunu oluşturan 25-40 yaş arası 968 kişide anti-HBc total pozitifliği %41.68 olarak bulundu. Halk grubuna ait aynı yaş grubu ile karşılaştırıldığında, hastane grubunun HBV ile karşılaşma oranının istatistiksel olarak anlamlı derecede ($p<0.05$) yüksek olduğu belirlendi.

Tartışma

Türkiye'de gerçek anlamda bir vertikal bulaş vardır ve genç erişkinlerde karşılaşılan kronik

olguların çoğunu bu olgular oluşturmaktadır. Bununla birlikte, zaman içinde horizontal ve parenteral bulaşlar gelişmekte olup, bu bulaşların gelişme yaşı merak konusudur. Çalışmamızda, ortaokuldan (6. sınıftan) itibaren belirli yaşlardaki popülasyonda, HBV ile karşılaşma belirteci olan anti-HBc total pozitifliği irdelenmiştir. Çalışmamızdan anlaşıldığı gibi, ortaokul başlarında anti-HBc total pozitifliği %1.75 olarak belirlenmiştir. Ortaokulun ilk yıllarından, lise son sınıfa kadar olan dönem içerisinde anti-HBc total pozitifliği anlamlı derecede artmaktadır ($p<0.05$). Bununla birlikte, yüksek okul eğitiminden itibaren anti-HBc total pozitifliği hızla yükselmekte ve birkaç yıl içerisinde toplum seroprevalansı düzeylerine çıkmaktadır. Bu yaşlarda yoğun cinsel aktivitenin başlaması, bu artışı etkileyen önemli bir faktördür. Doğum sonrasında meydana gelen infeksiyonlar sınırlı kalmasına rağmen, özellikle ortaokul döneminden 25 yaşa kadar olan dönemde oldukça anlamlı düzeyde anti-HBc total

seroprevalans artışının karşımıza çıkması ($p<0.001$), özellikle çocukların küçük yaşlarda, okul öncesi dönemde aşılınması gerekliliğini destekler niteliktedir.

Türkiye’de çocuk yaş grubunda HBsAg seroprevalansının incelendiği çalışmalardan elde edilen verilere göre ülkemiz çocuklarında %2.0-12.1 oranlarında HBsAg pozitifliği saptanmıştır. Toplam olgu sayısı 495 olan 2-12 yaş arasındaki çocukları kapsayan bir çalışmada HBsAg pozitifliği %4.9 olarak belirlenmiştir. Fakat bu çalışmalara bakarak ülkemizde HBV enfeksiyonunun hangi yaşlarda alındığını ve başlıca bulaşma yollarını söylemek zordur (7).

Ülkemizde HBV enfeksiyonu seroprevalansının araştırıldığı çalışmalarda; anti-HBs pozitifliği oranı %20.6-52.3 arasında bulunmuştur. Böylece Türkiye’de HBV enfeksiyonu seroprevalansının %25-60 arasında olduğu söylenebilir ki bu oranlar gelişmiş ülkelere göre oldukça yüksektir (7,8).

Değertekin ve arkadaşlarının yaptığı bir araştırma; Türkiye’de HBV enfeksiyonunun çocukluk ve gençlik çağında özellikle ilk ve orta öğretimde horizontal bulaşın ön planda bulunmasına bağlı olarak yayıldığını ve 18-20 yaşlarında normal popülasyona yakın hale geldiğini göstermektedir(9). Kuru ve arkadaşları 6 ay ile 60 yaş arasındaki 801 hastada yaptıkları bir çalışmada, HBsAg pozitifliğinin 6-10 yaşlar arasında özellikle yüksek olduğunu vurgulamışlarsa da yaşa bağlı olarak seropozitivitenin arttığını kabul etmişlerdir (7). Değertekin ve arkadaşlarının yaptığı bir başka çalışmada ise ilkökul 1.sınıf öğrencilerinde HBsAg pozitifliği %2.5, 5. sınıf öğrencilerinde ise %5.0 bulunmuştur (9). Özgüven ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada ilkökul 2.sınıf öğrencileri araştırılmış ve HBsAg pozitifliği (%6.7) olarak belirlenmiştir. Bu değer, Değertekin ve arkadaşlarının belirlediğinden daha yüksektir ve bulaşın daha bu yaşlarda erişkinler düzeyinde olduğunu göstermektedir (8). Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan çalışmalarda 0-10 yaş grubunda seroprevalans en düşük olup, yaş arttıkça bunda da artma olduğu belirlenmiştir (10). Bu araştırmalar ve bizim çalışmamızın ortak sonucu, HBV ile karşılaşmanın ilk iki dekatta olduğudur. Bu, enfeksiyon riski düşük ülkelerle endemik ve hiperendemik ülkeler arasındaki yayılım yollarının farklılığını ortaya çıkarmaktadır. Endonezya gibi hiperendemik bölgelerde yaşayanlarda erken çocukluk döneminde seroprevalans %25’leri bulmaktadır (11). Sudan’da ise 5 yaşın altındaki çocuklarda HBsAg pozitifliğinin %32.3 olduğu belirtilmiştir (12). Pamukçu ve arkadaşları da yaptıkları

çalışmada en yüksek seroprevalansı en genç grupta bulmuşlardır (13).

Yurdumuzda HBV enfeksiyonu seroprevalansının en çok araştırıldığı olgular içerisinde risk grubu olarak, özellikle sağlık personeli ilk sırayı almaktadır. Bu grupta ortalama %8 (3.5-16.4) HBsAg pozitifliği ve %40 (17.9-52.9) anti-HBs pozitifliği bulunmuştur. Çalışmaların çoğunda sağlık personelinde kontrol grubuna göre 1.5-2 kat kadar yüksek bir seropozitivite saptanırken, bazılarında önemli bir fark bulunamamıştır (7). Bazılarında ise kan ile temasın yoğun olduğu diş hekimi, cerrahi branş hekimi, teknisyen ve hemşirelerinde anlamlı bir yükseklik belirlenmiştir (8). Bizim çalışmamızda da hastane personelinin HBV ile karşılaşma oranı (anti-HBc total pozitifliği) %41.68 gibi aynı yaş grubu içinde yer alan halk grubundakinden (%25.33) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bir oranda bulunmuştur ($p<0.05$).

Çalışmamızın sonuçlarına göre virüs ile karşılaşmanın yaşın artmasına paralel olarak çocukluk, ergenlik ve genç erişkinlik dönemlerinde arttığı söylenebilir. Yaş ile orantılı olarak etkenle karşılaşma oranında meydana gelen bu artış, bulaş yolları çeşitliliğinin de yaşa paralel olarak artmasına bağlanabilir. Bu bulgular ışığında, HBV’ye karşı korunmada aşı uygulanmasının daha etkenle karşılaşmadan, yaşamın ilk yıllarında başlatılmasının, enfeksiyon zincirinin kırılmasında en olumlu ve etkin yaklaşım olacağı, adölesan çağda veya genç erişkinlik çağında başlatılan kitlesel bir immünizasyonun ise etkinliğinin daha az olacağı sonucuna varılmıştır.

Hepatitis B Virus Infection Seroprevalance In The Hospital Staff and The Different Age Groups

Abstract: In our study, hospital staff and the healthy people scanned for anti-HBc total for immunization were re-evaluated in order to define the rates of the exposure to hepatitis B virus (HBV). Of the 1729 individuals scanned totally, 986 were hospital staff. Remainders were 743 healthy people. Mean age of the hospital group was 27.2 (25-40) and that of the people group was 24.3 (11-40). Anti-HBc total tests were studied by using Enzyme Immunoassay kits (Wellcozyme, Murex Biotech Limited, UK and Biokit, S.A. Barcelona, Spain). The rate of the exposure to HBV (anti-HBc total positivity) was detected as 41.68% in the hospital group. In the people group, these rates were found as 1.75% in 11 age group, 3.28% in 12 age group, 10.76% in 17 age group, 12.42% in 18 age group, 22.58% in 20 age group and 25.33% in 25-40 age group. According to these results, the rate of exposure to HBV might be said to increase

by age and the rate (41.68%) of the hospital group is higher than that (25.33%) of the same age group of the people group.

Key Words: *Hepatitis B virus, hospital staff, age, seroprevalance.*

Kaynaklar

1. Gürakar, M., Gürakar,A.: Karaciğer Hastalıkları (Hepatoloji). 3. Baskı, İstanbul, I.U. Prof. Dr. NazımTerzioğlu Bası Atölyesi, 1990, pp:109-132.
2. O. Şadi Yenen: Hepatit B virusu, In:İnfeksiyon Hastalıkları. Ayşe Willke Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay (Eds). Nobel Tıp Kitabevi. 1996, pp:664-691.
3. Taşyaran M.A: Epidemiyoloji, In: Viral Hepatit 98. Kılıçturgay K. (Eds). Viral Hepatitle Savaşım Derneği. 1998, pp:94-100.
4. Blumberg BS: Sex-related Aspects of Hepatitis B Infection and its Consequences. In: Hepatitis B. Piot P, Andre FE.(eds), Elsevier Sci Publ 1990, pp:3-7.
5. Eddiesten AL, Ixion B (eds): Interferons in the Treatment Chronic Virus Hepatitis. Panine Press: 1990, pp 32-46.
6. Hollinger FB, Melnick JL: Features of Viral Hepatitis. Epidemiology. In Fields B et Al (eds) virology, New York, Rawen Oness, 1985, pp:1434-1460.
7. Taşyaran MA: HBV'nin Epidemiyolojisi. In: Viral Hepatit 98. Kılıçturgay K (ed). Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yayımı, Birinci Baskı, 1998, pp:94-100.
8. Özgüven V, Hacıbektaşoğlu A, Barut A, Haznedaroğlu T: Değişik yaş ve risk gruplarında hepatit B virus infeksiyonu sıklığı. Nef Hipertan Derg, 1:37-44, 1991.
9. Değertekin H, Can İ: HBsAg'nin Okul Öğrencileri arasında horizontal geçişi. 4. Ulusal Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Program ve Özet Kitabı, Poster No: 20, 18-20 Eylül 1990, Diyarbakır.
10. Centers for Disease Control. Racial Differencens in Rates of Hepatitis B Virus Infection-United States, 1976-1980 MMWR, 38 :818-821.
11. Christie AB: Infectious Diseases. 4 th Edition Vol.2, Edinburg, London, Melbourne, New York, Churchill Livingstone, 1987, pp:658-752.
12. Hyams KC, al-Arabi MA, al-Tagani AA, Messiter jF, al-Gaali AA, George JF: Epidemiology of hepatitis B in the Gezira of Sudan. Am J Trop Med Hyg 40:200-206, 1989.
13. Pamukçu M, Mutlu G,Yeğin O: Hastane personelinde Hepatit B Virus markırları prevalansı. İnfeksiyon Derg 4:149-157, 1990.

Malign ve Nonmalign Plevra Sıvılarında Serbest Oksijen Radikallerinin Tanısal Değeri

Bülent Özbay*, Haluk Dülger**, Mehmet Gencer*, Kürşat Uzun*, Mehmet Tarakçıoğlu**

Özet : Bu çalışmada 75 plörezi olan hastaların plevra sıvısı ve serumunda reaktif oksijen metabolitleri (ROM) ile kontrol grubu olarak seçilen sağlıklı 21 kişinin serum ROM düzeyleri araştırılarak malign-nonmalign plevra sıvılarında tanısal değeri araştırıldı. Olgularımızın 25'inde plörezinin malignite kaynaklı olduğu 50'sinde ise malignite dışı hastalıklara bağlı olduğu saptandı. Ortalama serum ROM düzeyi maligniteli grupta 423 ± 180 IU/L olup malignite dışı olgularda 531 ± 240 IU/L ve kontrol grubunda 247 ± 89 IU/L idi. Buna göre her iki hastalık grubunda ROM değerleri kontrol grubundan anlamlı yüksek olmasına rağmen kendi aralarında istatistiksel anlamlılık yoktu. Çalışmamızda elde edilen ortalama plevra sıvısı ROM düzeyi ise maligniteli olgularda 358 ± 127 , malignite dışı olgularda 497 ± 234 olup aralarında istatistiksel anlamlılık yoktu.

Bu bulgular plörezi hastalarında serum ROM düzeylerinin kontrollere göre oldukça artmış olduğunu ve bunun tedavide dikkate alınması gerektiğini, ancak plevra sıvısı ROM düzeylerinin malignite ve malignite dışı sebepli plörezinin ayırıcı tanısında faydalı olamayacağını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Plevra efüzyonu, reaktif oksijen metabolitleri (ROM)

Plevral efüzyon göğüs hastalıklarında sık karşılaşılan bir durumdur. Genellikle intra torasik hastalıklara bağlı ortaya çıkmasına karşın toraks dışı ve sistemik hastalıklarla da gelişebilir. Plevral efüzyonların etyolojik tanısı için yapılan incelemelerde ilk işlem plevra aralığından alınan sıvının transuda veya eksuda olup olmadığını saptamaktır (1,2).

Eksüdatif plevral efüzyonlarda kesin tanı sıvının biyokimyasal, bakteriyolojik ve sitolojik incelemeleri yanında plevra biopsisi ile mümkündür (3,4). Plevral efüzyonların en sık sebeplerinden biri malignitelere (5). Plevral efüzyonların sitolojik incelemesi malign tümörlerin saptanması için yüksek spesifiteye sahip olmasına rağmen % 30-50 yanlış negativiteye sahip olduğu bildirilmiştir. Tanı zorluğu ile karşılaşılan malign efüzyonların ayırıcı tanısında çeşitli tümör markerleri ve biyokimyasal parametrelerin yardımcı olabilecekleri düşünülmüştür. Yapılan çeşitli çalışmalarda malign plevra sıvılarında karsinoembriyonik antijen, beta-2 mikroglobulin, sialik asit ve TPA'nın yüksek bulunduğu bildirilmektedir (1,4,6).

Serbest radikallerin kanser, inflamasyon, radyasyon injurisi, yaşlanma ve kimyasal toksisi-

te gibi olayların gelişmesinde rol aldığı bilinmektedir (7). Ortaklanmamış bir elektrona sahip olan serbest oksijen radikalleri oldukça reaktif ve kısa ömürlü moleküllerdir (O_2^- , H_2O_2 , OH^+) (8,9,10).

Serbest radikaller çok güçlü olduklarından dolayı yağ asitleri, proteinler, DNA ve karbonhidratlar ile etkileşime girerler (9,11,12,13). Son yıllarda serbest oksijen radikalleri konusunda artan çalışmaları gözönüne alarak malign ve benign plevral efüzyonlu hastaların plevra sıvılarında ROM tayinin tanıya yardımcı olup olmadığını araştırmayı düşündük. Bu çalışmada plevral efüzyonlu hastaların serum ve plevra sıvılarında ROM düzeyini ölçerek maligniteli ve malignite dışı hastalar arasındaki ilişki araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmaya plörezi olan 75 olgu ile kontrol grubu olarak seçilen 21 sağlıklı birey alındı. Yaş ortalaması 46 ± 18 olan olguların 55'i erkek ve 20'si kadındı. Olguların %56'sı sigara içenlerden %44'ü sigara içmeyenlerden oluşuyordu. Kontrol grubu ise yaş ortalamaları 38 ± 11 olan 16 erkek ve 5 kadından oluşmaktaydı. Kontrol grubunda ise 21 kişinin %47.6'sı sigara içenlerden oluşmaktaydı.

Olguların 25'inde plörezinin malign olduğu 50'sinde ise malignite dışı hastalıklara bağlı olduğu saptandı. Olgularımızdaki plörezi nedenleri tablo 1 de gösterilmiştir.

*Y.Y.Ü.T.F. Göğüs Hastalıkları ve **Biyokimya Anabilim Dalı, VAN

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr. Kürşat Uzun,
Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D., VAN

Çalışmaya alınan hastalardan kliniğimize yatışlarını takiben eş zamanlı olarak kan ve plevra sıvısı, kontrol grubunda ise yalnızca kan örnekleri alındı. Kan örnekleri alındıktan sonra 20 dk süreyle oda ısısında pıhtılaşmaya bırakıldı. Daha sonra 5000 devirde 5 dakika santrifüj edilerek serumları ayrıldı. Plevra sıvıları da alındıktan hemen sonra aynı şekilde santrifüj edilerek elde edilen serum ve plevra sıvısı örnekleri topluca ROM çalışılmak üzere derin dondurucuda saklandı.

ROM Diacron (Grosseto, İtalya) marka ticari kit kullanılarak Technicon RA-XT marka otoanalizör'de çalışıldı. Çalışmanın istatistiksel hesaplamaları Microsoft Excel hazır programı kullanılarak student-t testi ile yapıldı.

Bulgular

Olgularımızda elde edilen ortalama ROM değerleri topluca tablo 2'de gösterilmiştir. Bu değerler göstermektedir ki çalışmamızdaki her iki hasta grubunun serum ROM ortalama düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı derecede kontrol grubundan yüksektir ($p < 0.001$, $p < 0.001$). Elde edilen değerlerden, maligniteli hastalardaki ortalama serum ROM düzeyi ile malignite dışı hastalıklarda bulunan ortalama serum ROM düzeyi arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu. Sigara içen maligniteli hastaların serum ve plevra sıvısı ROM düzeyi ile sigara içmeyenlerin ROM düzeyleri arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmamıştır ($p \geq 0.05$).

Çalışmamızda plevra sıvılarında elde edilen ortalama ROM düzeyine göre malign plevra sıvılarında ortalama ROM düzeyi ile malignite dışı sebeplere bağlı sıvılardaki ortalama plevra sıvısı ROM düzeyleri arasında anlamlı fark yoktu.

Çalışmamızda plevra sıvısı ROM değeri serum değerine oranlanmış olup (tablo 2), her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlılık mevcut değildi ($p \geq 0.05$).

Tartışma

Serbest radikallerin endojen kaynakları, bir çok enzimler ile subsellüler membranlarda hücre sitoplazmasında, plazma ve kan hücre elemanlarında lokalize olmuş nonenzimatik sistemlerdir. Normal durumlarda serbest radikaller süperoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz ve katalaz gibi antioksidan enzimlerle temizlenir (7). Çeşitli plevra hastalıklarında serbest radikal türlerinin rolü henüz tam bilinmemektedir (14).

Son yıllarda oksidatif stresin malign ve inflamatuvar hastalıklarda yüksek bulunduğu

bildirilmiştir (15,16,17). Özkan ve arkadaşları (18) primer akciğer kanserli hastalarda oksidatif stresin bir göstergesi olan serum malondialdehid düzeyinin sağlıklı kontrol grubundan yüksek olduğunu, sigara içen hastaların serum malondialdehid düzeyinin içmeyen hastalara göre artmış olduğunu bildirdiler.

Tablo 1. Olgularımızdaki plözelerin etyolojik sebepleri

Malign	25
Epidermoid ca	10
Küçük hücreli ca	5
Adeno ca	5
Lenfoma	5
Malignite Dışı	50
Tüberküloz	20
KKY	20
Pnömoni	10
Toplam	75

Çalışmamızda direkt olarak serum ve plevra sıvısında reaktif oksijen metabolitleri çalışılmış olup, çoğunluğunu akciğer kanserinin teşkil ettiği maligniteli hastalar ile malignite dışı hastaların ROM düzeyi kontrol grubundan yüksek bulunmuştur. Fakat her iki hastalık grupları arasında anlamlı fark yoktu. Bizim çalışmamız Özkan ve arkadaşlarının (18) çalışmasına metodolojik olarak benzememekle beraber, malign olgularda oksidatif stresin artması yönünden benzerlik göstermektedir. Ancak daha önceki çalışmalarda bildirilen oksidatif stresin maligniteli hastalarda diğer hastalara göre yüksek bulunması, bizim çalışmamızda gerçekleşmemiştir. Bizim çalışmamızda sigara içen malign hastalar ile sigara içmeyen malign hastalar arasında ROM yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ayrıca Özkan ve arkadaşları akciğer kanserli hastaların serum ROM düzeyleri ile kontrol grubunu karşılaştırırken, bizim çalışmada çoğunluğunu akciğer kanserlilerin oluşturduğu malign grubun plevra sıvısı ROM düzeyleri benign hastalıklar ve kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır.

Plevral effüzyonlar önemli ve yaygın bir bulgu olmakla beraber klinik ve laboratuvar değerlendirmelere rağmen tanı koymada bir problem oluşturmaktadır (4). Plevral effüzyonların en sık sebeplerinden biri malignitelere dir. Plevral effüzyonların sitolojik incelemesi malign tümörlerin saptanması için yüksek spesifiteye sahip olmasına rağmen %30-

50 yanlış negativiteye sahip olduğu bildirilmiştir (6). Plevra sıvılarında tanıya yönelik olarak

Tablo 2. Serum ve Plevra Sıvısı Ortalama ROM Değerleri

	Plevra IU/L	Serum IU/L	P/S*
Malign	358±127	423±180	0.96±0.62
Malignite Dışı	497±234	531±240	0.95±0.30
Kontrol		247±89	

*P/S:Plevra/Serum

serbest radikalleri araştıran bir çalışmaya rastlıyamadık.

Litaretürde yalnızca Hammouda ve arkadaşlarının (19) yapmış olduğu çalışmada transuda ve eksuda ayırımı için plevra sıvısında malondialdehid araştırılmış ve eksuda sebebi sivilarda transuda sebebi sivilara oranla belirgin bir şekilde yüksek olduğu bildirilmiştir. Ancak plevra sıvılarında etyolojik tanı açısından yapılmış bir çalışma bulunmamıştır.

Çalışmamızda malignite kaynaklı plevra sıvılarında ortalama ROM düzeyi ile malignite dışı hastalardaki ortalama ROM düzeyi arasında istatistiksel olarak fark yoktu.

Çalışmamızda her bir olgunun plevra sıvısı ROM değeri serum ROM değerine oranlanmıştır. Fakat aralarında herhangi bir farklılık saptanamamıştır.

Literatürde malignite dışı hastalarda oksidatif stresin arttığına dair çalışmalar mevcuttur. Aktif akciğer tüberkülozlu, KOAH'lı hastalarda, asbeste maruz kalan ve sigara içen işçilerde oksidatif stresin arttığı bildirilmiştir (15,16,20).

Çalışmamızda malign dışı hastalarda serum ve plevra sıvı ROM değerleri malignite grubundan yüksek olmasına rağmen anlamlı değildi. Plevra sıvısındaki ROM'nin iki kaynağı olabilir. Bunlardan biri plevradan kapillerler yol ile plevra aralığına artmış oranda plazma ve plazma proteinlerinin geçmesi; ikincisi ise plevra aralığında lokal olarak inflamatuvar hücrelerinde ve malign hücrelerinde artmış serbest oksijen radikallerinin bulunmasından olabilir (19).

ROM'nin sigara içimiyle etkilendiği ve sigara içenlerde serum ROM düzeyinin sigara içmeyenlere göre yüksek olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur. Bizim çalışmamızda sigara içen hastalar ile içmeyenler arasında serum ROM düzeyi yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark mevcut değildi. Sigara içenlerde ROM'nin artması sigaranın oksidanların kaynağı olmasıyla açıklanmaktadır (21,22). Sonuç olarak, çalışmamızda malignite saptanan olgularda serum

ROM düzeyinin, kontrol grubundan anlamlı derecede arttığı gösterilmiş, fakat malign dışı hastalar ile aralarında anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Plevra sıvısı ROM değerlerine göre de her iki hastalık grubu arasında anlamlı fark yoktu. Bu bulgular ile ROM'nin tümör markeri olarak nedeni bilinmeyen plevra sıvılarının ayırıcı tanısında bir inceleme yöntemi olamayacağı kanısı ortaya çıkmaktadır. Ancak bu hastaların yoğun olarak serbest radikal baskısına maruz kaldıkları anlaşılmaktadır. Serbest radikallerin çok çeşitli zararlı etkileri bulunduğundan bunun tedavide alınması gerektiği kanaatindeyiz. Ayrıca malignitelerin ayırıcı tanısında konjüge dien gibi daha spesifik radikal ürünlerinin araştırılması faydalı olabilir.

Diagnostic Value of Reactive Oxygen Metabolites (Rom) in Malignant and Nonmalignant Pleural Effusions

Abstract: In this study, we have measured reactive oxygen metabolites (ROM) in serum and pleural fluids of 75 hospitalized patients with pleural effusions and 21 healthy individuals chosen as control group. The etiology of pleural effusions was malignancy in 25 and nonmalignant diseases in 50 cases. The mean serum ROM levels of the malignant, nonmalignant, and control groups were 423±180 IU/L, 531±240 IU/L, and 247±89 IU/L, respectively. The levels of serum ROM in the patient groups were higher than that of control group. But, there was not significantly difference between each patient groups. The mean pleural fluid ROM levels of malignant and nonmalignant effusions were 358±127 IU/L and 497±234 IU/L, respectively. In the malignant cases, ROM level of pleural fluid was not significantly higher than that of other group. These findings indicate patients with pleural effusions are under high influence of free radicals. These points should be considered during treatment. Also, ROM level in pleural fluids seems to have no diagnostic value in malignant pleural effusions.

Key Words: Pleural effusions, reactive oxygen metabolites (ROM)

Teşekkür

Bu çalışmanın yapılmasında maddi imkanları ile bu projeye desteklediklerinden dolayı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu Başkanlığına teşekkürlerimizi sunarız.
Yrd.Doç.Dr.Bülent Özbay
Yrd. Doç.Dr Kürşat Uzun

Kaynaklar

1. İmecik O, Özer F. Diagnostik value of sialic acid in malignant pleural effusions. *Chest* 102: 1819-1822, 1992
2. Burgess LJ, Maritz FJ, Taljaard JFF: Comparative analysis of the biochemical parameters used to distinguish between pleural transudates and exudates. *Chest* 107:1604-09, 1995.
3. Banales L, Pineda PR, Fitzgerald JM, Rubio M, Selman M, Lezama MS: Adenosine deaminase in the diagnosis of tuberculous pleural effusions. *Chest* 99:355-57, 1991.
4. Tamura S, Nishigaki T, Moriwaki Y, Fujioka H, Nakano T, Fujii J, Yamamoto T, Nebeshima K, Hada T, Higashino K: Tumor markers in pleural effusion diagnosis. *Cancer* 61: 298-302, 1988.
5. Light RW. *Pleural Diseases*. Philadelphia: Lea & Febiger,77-89,1983.
6. Pavesi F, Lotzniker M, Cremaschi P, Marbello L, Acquistapace L, Moratti R: Detection of malignant pleural effusions by tumor marker evaluation. *Eur J Cancer Clin Oncol.* 24: 1003-1011,1988.
7. Singal PK, Petkau A, Gerrard JM, Hrushovetz S, Foerster J: Free radicals in health and disease. *Mol Cell Biochem* 84: 121-122, 1988.
8. Terada LS, Repine JE: Oxygen radicals and lung disease. in: Fishman AP. editors.Update: *Pulmonary Diseases and Disorders*, Philadelphia: Mc Graw-Hill; 159-175, 1992.
9. Cheeseman KH, Slater TF: An introduction to free radical biochemistry. *Br Med Bull* 49(3):481-493,1993.
10. Derby C, Pincemail J. Oxygen toxicity, free radicals, and defense mechanisms. in: Fünfgeld EW. Rökan (Ginkgo Biloba). Recent result in pharmacology and clinic. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, Neww York, 56-70, 1988.
11. Lunec F, Blake D. Oxygen free radicals: Their relevance to disease processes. in: Cohen RD, Lewis B. editors. *The Metabolic and Molecular Basis of Acquired Disease*. London: Balliere Tindall, 189-212, 1990.
12. Meeting Report; Oxy radicals and antioxidative Reponses in cancer: 12th Sapparo Cancer Seminer¹. *Cancer Res*, 53: 3207-3210, 1993.
13. Winrow VR, Winyard PG, Morris CJ, Blake DR: Free radicals in inflammation. *Br Med Bull* 49(3): 507-521, 1993.
14. Kinnula VL, Everitt JI, Mangum JB, Chang LY, Crapo JD: Antioxidant defense mechanisms in cultured pleural mesothelial cells. *Am.J.Respir.Cell Mol.Biol.* 7: 95-103, 1992.
15. Kamal AM, Gomaa A, Khafif ME, Hammad AS: Plasma lipid peroxides among wokers exposed to silica or asbestos dusts. *Environ Res* 49: 173-180, 1989.
16. Jack CIA, Jackson MJ, Hind CRK: Circulating markers of free radical activity in patients with pulmonary tuberculosis. *Tubercle and Lung Disease* 75: 132-137, 1994.
17. Çolak Ö, Alataş Ö, Akyüz F, Kanbak G, İnal M: Antioxidant status in chronic obstructive pulmonary disease. *Tr J of Medical Sciences* 24: 305-307, 1995.
18. Özkan Y, Torun M, Şimşek B: Serum malondialdhyde (ROM) levels in lung cancer. *International Congress on Free Radicals in Health and Disease*. İstanbul p18, 1995.
19. Hammouda RMA, Khalil MMM, Salem A: Lipid peroxidation products in pleural fluid for separation of transudates and exudates. *Clin Chem* 41: 1314-1315,1995.
20. Kamal AM, Khafif M, Koraah S, Massoud A, Caillard JF: Blood superoxide dismutase and plasma malondialdehyde among workers exposed to asbestos. *Am J Ind Med* 21: 353-361, 1992.
21. Petruzzelli S, Hietanen E, Bartsch H, Camus AM, Mussi A, Angeletti CA, Saracci R, Giuntini C: Lipid peroxidation in cigarette smokers and lung cancer patients. *Chest* 98: 930-35, 1990.
22. Janoff A, Carp H, Laurent P, Raju L: The role of oxidative processes in emphysema. *Am Rev Respir Dis* 127: S31-S38, 1983.

Psödoeksfoliasyon Sendromu ile Birlikte Olan Kataraktların Fakoemülsifikasyonu Sırasında, Kapsüloreksisi Takiben Kapsül Germe Halkası Uygulaması

Yaşar Küçüksüner*, Şükrü Bayraktar*, Tuğrul Altan*, Ömer Faruk Yılmaz*

Özet: Psödoeksfoliasyonlu katarakt olgularında, fakoemülsifikasyon yöntemiyle uygulanan katarakt cerrahisi sırasında, zonül zayıflığına bağlı olarak oluşabilecek intraoperatif komplikasyonların önlenmesi için kapsül germe halkasının etkisini incelemek.

İleriye dönük ve randomize bir çalışma planlandı. Fakoemülsifikasyon ile katarakt ameliyatı yapılması planlanan, psödoeksfoliasyonlu 91 göz, rastgele olarak iki gruba ayrıldı. Gruplar oluşturulurken, yaş, nükleus sertliği ve ameliyat öncesi iridodonesis açısından istatistiksel olarak fark bulunmayacak şekilde hasta seçimi yapıldı. Birinci gruptaki 46 göze, saydam kornea kesisi, kapsüloreksis ve hidrodiseksiyonu takiben kapsül germe halkası uygulandı. İkinci gruptaki 45 göz, kontrol grubuna alındı. Bu olgularda kapsül germe halkası uygulanmadı. Her iki gruptaki olgularda, nükleuslar 'stop and chop tekniği' ile fakoemülsifiye edildi. Tüm olgularda, ameliyat sırasında gelişen zonül dializi, arka kapsül rüptürü, EKKE ya da İKKE'ye dönme, vitreus kaybı gibi intraoperatif komplikasyonlarla göz içi basıncı yükselmesi, kornea ödemi ve ön kamarada aşırı hücre reaksiyonu gibi erken postoperatif komplikasyonlar kaydedildi ve iki grupta bulunan sonuçlar, birbiriyle karşılaştırıldı. Kontrol grubundaki toplam 45 gözün 5'inde (%11), zonül zayıflığına bağlı komplikasyonlar gelişirken (2 olguda İKKE'ye dönüldü, 2 olguda lens kapsülüyle birlikte vitreusa düştü, 1 olguda GİL implantasyonu esnasında zonül dializi gelişti); kapsül germe halkası takılan hiçbir gözde, bu tip komplikasyona rastlanmadı ($p<0.05$). Halka takılan tüm gözlerle, kesiyi büyütmeden katlanabilir GİL (%89.2 olguda kapsül içi, %10.8 olguda sulkus) yerleştirilebildiği halde, kontrol grubunda bu oranlar %80 (kapsül içi), %11 (sulkus) oldu. Dört gözde ise (%9) skleral fiksasyonlu GİL implantasyonu yapmak zorunda kalındı ($p<0.05$). Ameliyat sonrası erken dönemde, gruplar arasında kornea ödemi ve geçici GİB artışı açısından anlamlı fark bulunmadı ($p>0.05$). Ancak, kontrol grubunda, daha yüksek oranda bulunan inflamasyon anlamlı idi ($p<0.05$). Ameliyat sonrası ilk haftada düzeltilmez en iyi görme keskinliği kontrol grubunda 0.31 ± 0.45 iken; kapsül germe halkası uygulanan grupta 0.49 ± 0.29 olarak saptandı ($p<0.05$).

Psödoeksfoliasyonlu katarakt olgularında, fakoemülsifikasyon öncesinde uygulanan kapsül germe halkası, ameliyat sırasında, zonül zayıflığına bağlı komplikasyonları ve skleral fiksasyona gereksinimini; ameliyat sonrası erken dönemde de inflamasyonu azaltmakta ve daha iyi görme keskinliği sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Psödoeksfoliasyon, fakoemülsifikasyon, kapsül germe halkası

Psödoeksfoliasyon sendromu varlığında, katarakt cerrahisinin bazı güçlükler gösterdiği bilinmektedir. Bu vakalarda glokom insidansının yüksekliği ile birlikte gözlenen yetersiz pupilla dilatasyonu, artmış kapsül ve zonül frajilitesi; zonül dializi, vitreus kaybı ve göziçi lensi (GİL) desantralizasyonu gibi komplikasyonları arttırmaktadır (1-14). Psödoeksfoliasyon sendromunda, lizozomal proteinazların salınımı sonucu, korpus siliarenin nonpigmente epiteli ve lens ön kapsülünde bazal membran yapısının bozulması ile birlikte bazal membran materyeli salınımı ortaya çıkar (15). Bazal membran yapısının bozulması ise zonüllerin, hem korpus

siliarenin nonpigmente epiteli ve hem de lens ön kapsülü ile olan bağlantısını zayıflatmaktadır (15). Böyle bir gözde yapılan katarakt cerrahisi esnasında, zonüllere binen yük, normale göre zayıflamış olan bu zonüllerde ayrılmaya ve vitreus kaybına neden olabilmektedir.

Bu çalışma, psödoeksfoliasyon sendromlu katarakt olgularımızda uyguladığımız fakoemülsifikasyon ameliyatlarında, kapsüloreksis ve hidrodiseksiyonu takiben (nükleusun emülsifikasyonundan önce) yerleştirdiğimiz kapsül germe halkasının, zonül zayıflığına bağlı olarak ameliyat sırasında oluşabilecek komplikasyonlar ve ameliyat sonrası erken dönem bulguları üzerindeki etkisini araştırmak için planlanmıştır.

*İstanbul Beyoğlu Eğitim ve Araştırma Hast. Göz Kliniği
Yazışma Adresi: İstanbul Beyoğlu Eğitim ve Araştırma,
İSTANBUL

Gereç ve Yöntem

Prospektif ve randomize olarak planlanan çalışmaya kliniğimizde, 1998 ile 2000 yılları arasındaki 16 aylık süre içinde, katarakt tanısıyla opere edilen psödoeksfoliyasyonlu 91 hastanın birer gözü dahil edildi. Olgu seçimi yapılırken, kontolsüz glokomu olan hastalar çalışmaya alınmadı. Ancak, medikal tedaviyle (17 hasta) yada önceden geçirilmiş filtran cerrahiyle (5 hasta) göz içi basınçları kontrol altına alınmış olan 22 hasta çalışmaya dahil edildi. Olgular 'rastgele' iki gruba ayrıldı (Tablo 1). Gruplar oluşturulurken yaş, nükleus sertliği ve ameliyat öncesi iridodonesis istatistiksel olarak farklı olmayacak şekilde eşleştirme yapıldı. Eşleştirme yapılırken istatistiksel değerlendirmeler yaş için Student t-testi, nükleus sertliği ve iridodonesis için Ki-kare testi ile yapıldı. İstatistiksel anlamlılık için p değerinin 0.05'ten küçük olması şartı arandı. Birinci gruptaki 46 gözden, aksiyel uzunluğu 25 mm'nin altında olan 41 göze, hidrodiseksiyonu takiben 12/10 mm'lik; aksiyel uzunluğu 25 mm ve üzerindeki 5 göze ise 13/11 mm'lik kapsül germe halkası takıldı. Kontrol grubu olarak alınan ikinci gruptaki 45 gözün hiçbirine kapsül germe halkası uygulanmadı..

Ameliyatlar, fakoemülsifikasyonda tecrübeli uzman cerrahlar tarafından yapıldı. Olgularımızda, peribulber yada topikal anesteziyi takiben, elmas bıçakla temporal saydam kornea insizyonu yapıldı. Ön kamara Viscoat® ile dolduruldu. Pupilla dilatasyonu yeterli olmayan olgularda Beehler® dilatatörü ile pupilla genişletildi. Bunlara rağmen pupillası genişlemeyen bazı olgularda iris çengelleri kullanıldı. Utrata® penseti ile kapsüloreksis yapıldı. Tüm olgularda, hidrodiseksiyon, kapsülü korteksten tamamen ayırarak şekilde, uygulandı. Lense rotasyon yaptırıldı. Kapsül germe halkası, kapsüloreksis sınırı altından, lens ekvatoruna doğru çevirici hareketlerle ilerletildi. Halkanın yerleştirilmesi GİL penseti ile gerçekleştirildi, özel bir alet kullanılmadı.

Tüm olgularda nükleus, 'stop and chop tekniği' ile fakoemülsifiye edildi. Korteks temizliğini takiben ön kamaraya Healon® verildi. Komplikasyonsuz olgularda katlanabilir akrilik 5.5/12.5 mm GİL, kapsül içine yerleştirildi. Arka kapsül rüptürü gelişen ama zonul dializi olmayan olgularda, ön vitrektomiyi takiben, 6.0/13mm'lik katlanabilir akrilik GİL, sulkusa yerleştirildi. Vitreusa lens dislokasyonu olan 2 olgu ve İKKE'ye dönülen diğer 2 olguda ise primer veya sekonder skleral fiksasyonlu lens uygulandı.

Çalışmada hedeflenen amaç, daha ziyade kapsül germe halkasının ameliyat sırasında gelişen

komplikasyonlar üzerindeki etkisini incelemek olduğu için; özellikle ameliyat esnasında gelişen zonül zayıflığına bağlı komplikasyonlara ve GİL uygulama yerine dikkat edildi.

Hr iki grupta, ameliyat sırasında karşılaşılan zonül dializi, vitreusa lens yada nükleus düşmesi, İKKE'ye dönüş ve zonül ayrılması olmaksızın arka kapsül yırtılması gibi komplikasyonlar karşılaştırıldı. GİL uygulama yeri (kapsül içi, sulkus ve skleral fiksasyon) iki grupta birbiriyle karşılaştırıldı.

Ayrıca, ameliyat sonrası ilk gün yapılan muayenelerde saptanan kornea ödemi (keratit stria ve /veya stromal kalınlık artışı), ön kamarada fibrin reaksiyonu, göz içi basıncı artışı (25 mmHg'yi geçen) gibi komplikasyonlar ve 1.haftada ulaşılan düzeltmesiz görme keskinliği iki grupta kıyaslandı.

Gruplar arası istatistiksel karşılaştırmalar 'SPSS 7.0' programı kullanılarak gerçekleştirildi. Oranların kıyaslanması için Ki-kare testi, sayısal değerlerin kıyaslanması için Student t testi kullanıldı. Gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı kabul edilebilmesi için p değerinin 0.05'ten küçük olması şartı arandı.

Bulgular

Hastalara ait özellikler Tablo 1'de gösterilmiş olup, birinci gruptaki hastaların 23'ü erkek, 23'ü kadındı. İkinci gruptaki olguların 25'i erkek, 20'si kadındı (p>0.05). Ortalama yaş birinci grupta 71.16±2.9 iken, ikinci grupta 68.35±3.43 idi (p>0.05). Birinci gruptaki olguların 25'i sağ, 21'i sol gözdü. İkinci grupta 22 sağ, 23 sol göz mevcuttu (p>0.05). Her iki grupta da grade 2 ve 3 nükleuslar çoğunluğu oluşturmakta olup nükleus sertliği açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05). Ameliyat öncesi biyomikroskopik muayenede saptanan iridodonesis açısından da gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Gözlerin aksiyel uzunlukları birinci grupta ortalama 23.23±1.77, ikinci grupta 22.86±1.85 idi (p>0.05). Birinci grupta gözlerden beşinin, ikinci grupta da dördünün aksiyel uzunluğu 25 mm veya daha uzundu (Tablo 1).

Birinci gruptaki hiçbir olguda katarakt ameliyatı sırasında zonül dializi gelişmedi. Bu gruptaki olgulardan 41'ine (%89.2) 5.5/12.0 mm'lik katlanabilir akrilik GİL kapsül içine yerleştirildi. 46 gözün 5'inde (%10.8) ise arka kapsül rüptürü nedeniyle ön vitrektomiyi takiben sulkusa katlanabilir 6.0 /13.0 mm akrilik GİL yerleştirildi (Tablo 2 ve 3).

İkinci gruptaki 45 gözün 5'inde zonül ayrılmasına bağlı intraoperatif komplikasyonlar

gelişti. Bunlardan 2'sinde (% 4.4) lens kapsülüyle birlikte vitreusa düştü. iki olguda (%4.4)

İKKE'ye dönüldü, 1 olguda (%2.2) ise GİL implantasyonu esnasında zonül dializi gelişti

Tablo 1. Hastaların özellikleri.

	Kapsül germe halkası takılan grup (n=46)	Kontrol grubu (n=45)	p değeri
Yaş	71.2±2.9	68.4±3.4	0.89
Cins			
Erkek	23 (%50)	25 (%55.6)	0.59
Kadın	23 (%50)	20 (%44.4)	
Lateralite			
Sağ	25 (%54.3)	22 (%48.9)	0.60
Sol	21 (%45.7)	23 (%51.1)	
Nükleus sertliği			
Grade 1	6 (%13)	8 (%17.8)	0.81
Grade 2	18 (%39.1)	14 (%31.1)	
Grade 3	13 (%28.3)	15 (%33.3)	
Grade 4	9 (%19.6)	8 (%17.8)	
Preop iridodonesis			
Var	14 (%30.4)	11 (%24.4)	0.64
Yok	32 (%69.6)	34 (%75.6)	
Aksiyel uzunluk	23.23±1.77	22.86±1.85	0.78

Tablo 2. İntraoperatif komplikasyonlar.

	Kapsül germe halkası takılan grup (n=46)	Kontrol grubu (n=45)	p değeri
Zonül zayıflığına bağlı toplam komplikasyonlar	0	5 (%11)	0.026*
Vitreusa lens lüksasyonu	0	2 (%4.4)	0.24
İKKE'ye dönüş	0	2 (%4.4)	0.24
GİL takılması sırasında zonül ayrılması	0	1 (%2.2)	0.49
Arka kapsül perforasyonu	5 (%10.9)	4 (%8.9)	0.78

* istatistiksel olarak anlamlı

Tablo 3. GİL uygulama yeri.

	Kapsül germe halkası takılan grup (n=46)	Kontrol grubu (n=45)	p değeri
Kapsül içi	41 (%89.2)	36 (%80)	0.26
Sulkus	5 (%10.8)	5 (%11)	0.99
Skleral fiksasyon	0	4 (%9)	0.039*

*istatistiksel olarak anlamlı

Tablo 4. Erken postoperatif komplikasyonlar.

	Kapsül germe halkası takılan grup (n=46)	Kontrol grubu (n=45)	p değeri
Kornea ödemi	16 (%34.8)	18 (%40)	0.66
Geçici GİB artışı	9 (%19.6)	13 (%28.9)	0.29
Aşırı inflamasyon	3 (%6.5)	9 (%20)	0.047*

* istatistiksel olarak anlamlı

(Tablo 2). Bu 4 olgunun 3'ünde ikinci bir ameliyatla, 1'inde ilk ameliyat esnasında skleral fiksasyonlu lens implantasyonu uygulandı Bu olgulardan GİL implantasyonu esnasında zonül dializi gelişen 1 göz (%2.2) ile zonül ayrılması olmadan arka kapsül perforasyonu gelişen 4 (%8.9) gözde katlanabilir 6.0/13.0 mm'lik akrilik lens sulkusa yerleştirildi. Sonuç olarak, bu gruptaki gözlerden sadece 36'sına (%80) katlanabilir GİL kapsül içine yerleştirilebildi (Tablo 3).

Ameliyat sırasında zonül zayıflığına bağlı olarak gelişen komplikasyonlar, kapsül germe halkası takılmayan grupta istatistiksel olarak daha yüksek oranda gözlenirken ($p<0.05$), arka kapsül perforasyonu oranları iki grupta farklı değildi ($p>0.05$). GİL uygulama yeri, iki grupta anlamlı olarak farklı bulundu ($p<0.05$).

Ameliyat sonrası ilk gün yapılan kontrollerde, 25 mm Hg'yi aşan göz içi basıncı, birinci grupta 9 olguda (%19.6); ikinci grupta ise 13 olguda (%28.9) saptandı. Bu olguların hepsi medikal tedavi ile kontrol altına alınabildi. Gruplar arası fark anlamlı değildi ($p>0.05$).

Birinci gruptaki olguların 16'sında (%34.8), ameliyat sonrası ilk gün korneada keratit sitria ve/veya ödem gözlenirken ikinci grupta 18 (%40) gözde, bu durum saptandı, fark anlamlı değildi

($p>0.05$). Kornea ödemi, zayıf topikal steroidlerle, çoğu gözde 2. gün, bazı gözlerde 1 hafta içinde geriledi.

Ameliyat sonrası ilk gün ön kamarada fibrin ve/veya aşırı hücre reaksiyonu halka yerleştirilen grupta 3 gözde (% 6.5), kontrol grubunda ise 9 gözde (%20) saptandı ve yoğun topikal steroid uygulandı. Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi ($p<0.05$).

Ameliyat sonrası ilk haftada düzeltilmesiz en iyi görme keskinliği kontrol grubunda 0.31 ± 0.45 iken; germe halkası uygulanan grupta 0.49 ± 0.29 bulundu. Fark istatistiksel olarak anlamlı idi ($p<0.05$).

Tartışma

Psödoeksfoliasyon sendromu katarakt cerrahisini güçleştiren en önemli risk faktörlerinden biridir (2-9). İlk olarak planlı ekstrakapsüler katarakt cerrahisi sırasında gözlemlenmiş olan bu durum (1-5), daha sonra fakoemülsifikasyon yöntemi için de önemli bir sorun olarak katarakt cerrahilerinin karşısına çıkmıştır (6-9). Psödoeksfoliasyon ile birlikte olan kataraktların cerrahisi, standart kataraktlara göre daha yüksek komplikasyon oranlarıyla seyredir. Bu olgularda artmış glokom sıklığının yanısıra, pupil dilatasyonunun güçlüğü de

katarakt cerrahisinin komplikasyon oranını arttırmaktadır. Zonül dializi, kapsül rüptürü, vitreus kaybı, postoperatuar GİL desantralizasyonu riski de yüksektir (10-11). Ayrıca kornea endotel sayısının normale göre azalmış olması dolayısıyla ameliyat sırasında endotel dekompanasyonu ve kornea ödemi daha sık görülebilmektedir (12).

Kapsül germe halkası uygulaması ilk kez 1993 yılında Witschel ve Legler tarafından uygulanmıştır. Günümüzde kullanılanlar, PMMA'dan imal edilmektedir (9). İki ucu açık olan bu halkaların değişik çapları mevcuttur. Sık olarak kullanılan kapsül germe halkalarının çapları uçları açık iken 11-13 mm, kapalı iken 10-12 mm'dir (9). On üç mm'lik halka genellikle aksiyel uzunluğu 25 mm ve üzerinde olan büyük gözlerde uygulanmaktadır. Halka kapsül içine yerleştirildiğinde kapsülü gerer ve bir noktaya uygulanan kuvvetin bütün zonüllere eşit olarak dağıtılmasını sağlar (16-20). Zonül desteği olmayan bölgelerde, kırışarak pupilla sahasına gelen kapsülü açarak cerrahi tekniği kolaylaştırır. Ayrıca ameliyat sonrası oluşabilecek GİL desantralizasyonunu önler. Altı saat kadranına kadar olan zonül ayrılmalarında, kapsül germe halkasının GİL desantralizasyonunu önlemede etkili olduğu gösterilmiştir (19).

Biz olgularımızda kapsül germe halkasını, hidrodiseksiyondan hemen sonra fakoemülsifikasyona başlamadan önce uyguladık. Fakoemülsifikasyon ile yapılan katarakt cerrahisi sırasında, zonüllere binen yük, esas olarak nükleusun fako ucu ile manipülasyonu sırasında olmakta ve kapsül germe halkası, en fazla bu safhada gerekli olmaktadır. Halkanın hidrodiseksiyon sonrası yerleştirilmesi teknik olarak kolay olmakla birlikte eğer korteks hidrodiseksiyon sırasında kapsülden tam olarak ayrılmamışsa; korteks aspirasyonunda bir miktar zorluk yaratabilmektedir. Bu nedenle bu vakalarda hidrodiseksiyon, Fine'in tanımladığı gibi lens korteksi total olarak kapsülden ayrılacak şekilde yapılmalı, lens serbestçe dönüyor olmalıdır (21).

Bu çalışmada kapsül germe halkası yerleştirilerek fakoemülsifikasyon cerrahisi uygulanan gözlerin hiçbirinde, ameliyat esnasında zonül dializi yada lens lüksasyonu saptanmadı. Kontrol grubunda ise 2 (%4.4) olguda kapsülle birlikte vitreusa lens lüksasyonu, 2 (%4.4) olguda İKKE'ye dönüşüm, 1 (%2.2) olguda ise GİL implantasyonu esnasında zonül dializi gibi zonül zayıflığına bağlı komplikasyonlar gelişti (5 olgu, %11.1). Kapsül germe halkası uygulanmayan psödoeksfolyasyon sendromlu olgularda toplam komplikasyon

oranları daha önceki yayınlarda %9.6-11.8 arasında bulunmuş olup kontrol grubundaki olgularımızın komplikasyon oranlarıyla uyumludur (6-8).

Halkanın, zonül gerginliğini dengeleyici etkisi yanında, kapsülü gererek nükleusun fakoemülsifikasyon ile yenmesini kolaylaştırmakta ve korteksin aspirasyonu esnasında kapsülün öne prolapsusunu ve arka kapsül rüptürünü azalttığı düşünülmektedir (20). Ancak bu çalışmada, kapsül germe halkası uygulanan ve uygulanmayan olgularımızda arka kapsül perforasyonu sıklığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadığı için bu hipotezi destekleyecek anlamlı kanıtlar elde edilememiştir.

Zonül ayrılmasına bağlı komplikasyonların azaltılması, takılan göziçi merceği tipi ve uygulama yerini de etkilemiş; kapsül germe halkası yerleştirilen birinci gruptaki tüm gözlerle katlanabilir GİL, sulkusa ya da kapsül içine takılabilirken, ikinci gruptaki 3 olguda sekonder, 1 olguda da aynı seansta skleral fiksasyonlu GİL implantasyonu yapmak zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu bulgulardan anlaşılmaktadır ki, kapsül germe halkası uygulaması, primer GİL yerleştirilmesine olanak vermekte ve hastayı sekonder skleral fiksasyon gibi komplike olabilecek bir cerrahi girişimden korumaktadır.

Ameliyat sonrası ilk haftada en iyi görme keskinliği, kapsül germe halkası uygulanan grupta, kontrol grubuna kıyasla daha iyi bulunmuştur ($p<0.05$). Bu farkın en büyük nedeni kontrol grubundaki olgulardan üçüne, ilk ameliyatta GİL takılamamasıdır. Ayrıca, kontrol grubundaki olgularda karşılaşılan komplikasyonlar nedeni ile ameliyatın daha uzun sürmesi ve ameliyat sonrasında daha yoğun bir inflamasyon ortaya çıkması da etkili olmuştur.

Ameliyat sonrası ilk gün yapılan kontrol muayenelerinde, her iki grupta da oldukça yüksek oranlarda (yaklaşık %40) daha çok keratit sitria şeklinde kornea ödemi gözlenmiştir. Çalışmaya dahil edilen hastalardaki nükleusların çoğunun, orta yada ileri derecede sertlikte olması ve uzamış fako zamanı, bu durumun en büyük nedenidir (22). Bir hafta sonraki kontrollerde, kornea ödemi tüm hastalarda düzelmiş olup, hiçbir gözde kalıcı endotel disfonksiyonu gelişmemiştir.

Çalışmamızda ameliyat sonrası ilk gün yapılan kontrollerde, kapsül germe halkası uygulanmayan grupta, %20 gibi oldukça yüksek bir oranda; halka uygulanan grupta ise %6.5 oranında, ön kamarada fibrin reaksiyonu saptanmıştır. Bunun en önemli nedenlerinden birisi, pupillası yeterli miktarda genişlemeyen hastalarda, iris çengelleri

ya da dilatatörlerinin kullanılmasıdır. Ancak kapsül germe halkası takılmayan hastalarda, bu durumun daha sık gözlenmesinin nedeni, muhtemelen ameliyat sırasında gelişen komplikasyonlar sonucu, ameliyat süresinin uzaması ve daha fazla manipülasyona gerek duyulmasıdır.

Sonuç olarak, prospektif ve randomize olarak gerçekleştirilen bu çalışmada, kapsüloreksis ve hidrodisseksiyonu takiben kapsül germe halkası uygulaması, psödoeksfoliasyonlu gözlerde fakoemülsifikasyon ameliyatları sırasında zonül zayıflığına bağlı olarak gelişen komplikasyonları ve skleral fiksasyona gereksinimini azaltmış ve erken dönemde daha iyi bir görme keskinliği sağlamıştır.

Çeşitli çalışmalarda psödoeksfoliyasyonlu gözlerde, kapsül kontraksiyon sendromu ve arka kapsül kesifliğinin daha yüksek oranlarda görüldüğü belirtilmektedir (11). GİL'nin desantralizasyonu ve arka kapsül kesifliği açısından kapsül germe halkasının herhangi bir yarar sağlayıp sağlamadığı, en az bir yıllık takipler sonunda yine iki gruptaki verilerin karşılaştırılmasıyla ortaya konabilecektir. Bu çalışmadaki hastalar belirtilen komplikasyonlar açısından takibe alınmış olup söz konusu karşılaştırmalı veriler daha sonraki bir çalışmada yayınlanması planlanmaktadır.

Capsular Tension Ring Implantation After Capsulorhexis in Phacoemulsification of Cataracts Associated with Pseudoexfoliation Syndrome

Abstract: *To investigate the influence of endocapsular tension ring on prevention of intraoperative complications due to zonular weakness which might happen during phacoemulsification of the cataracts associated with pseudoexfoliation (PEX) syndrome.*

A prospective randomized study was planned. 91 eyes with cataract and PEX syndrome planning to have cataract surgery via phacoemulsification were randomly assigned into two groups. During the assignment process, patients were so selected that mean patient age, nucleus grading and preoperative iridodonesis were matched in the two groups. 46 eyes of the first group were implanted with an endocapsular tension ring during phacoemulsification- after clear corneal incision, capsulorhexis and hydrodissection- while 45 eyes were taken as controls. In both groups, nuclei were emulsified by using 'stop and chop technique'. Intraoperative complications such as zonular dialysis, conversion to ECCE or ICCE, posterior capsular rupture, vitreous loss, and early postoperative complications such as intraocular pressure rise,

corneal edema and severe cellular reaction in the anterior segment were compared in two groups.

In a total of 5 eyes (11%) of the control group developed intraoperative complications due to zonular problems (in 2 of them conversion to ICCE had to be done, in 2 cases whole lens dropped into the vitreous and in 1 eye zonular dialysis occurred during IOL implantation), in contrast to the ring implanted group in which no case of similar intraoperative problems was seen ($p<0.05$). In addition to those 5 eyes with zonular dialysis, posterior capsular rupture occurred in 4 additional eyes in the control group while 5 of ring implanted eyes had the same complication. All eyes in the ring implanted group could be implanted with foldable IOLs either in the bag (89.2%) or in the sulcus (10.8%) while in the control group the rate of capsular fixation was achieved in 80%, sulcus fixation 11% and scleral fixation 9% (4 eyes, $p<0.05$). In the early postoperative period, the incidences of corneal edema and IOP spikes were not statistically different ($p>0.05$), but inflammation of the anterior segment was observed more frequently in the control group ($p<0.05$). In the first postoperative week, UCVA was found to be lower in the control group (0.31 ± 0.45) as compared with ring implanted group (0.49 ± 0.29) ($p=0.046$).

In cataracts associated with PEX syndrome, capsular tension ring implantation prior to the phacoemulsification of the nucleus was found to reduce intraoperative complications due to zonular weakness, reduce the need for scleral fixation, reduce early postoperative inflammation and provide better visual acuity.

Key Words: *Pseudoexfoliation, phacoemulsification, capsular tension ring*

Kaynaklar

1. Skuta LG, Parrish KR: Zonular dialysis during extracapsular cataract extraction in pseudoexfoliation syndrome. Arch Ophthalmol 105: 1318-9, 1987
2. Guzek PJ, Holm M: Risk factors for intraoperative complications in 1000 extracapsular cataract cases. Ophthalmology 94: 461-6, 1987
3. Schonherr U, Kuchle M, Handel A, Lang GK, Naumann GO: Pseudo-exfoliation syndrome with and without glaucoma as a major risk factor in extracapsular cataract extraction. A prospective clinical study. Fortschr Ophthalmol 87: 588-90, 1990
4. Alfaiate M, Leite E, Mira J, Cunha Vaz JG: Prevalence and surgical complications of pseudoexfoliation syndrome in Portuguese patients with senile cataract. J Cataract Refract Surg 22: 972-6, 1996

5. Chitkara DK, Smerdon DL: Risk factors, complications, and results in extracapsular cataract extraction. *J Cataract Refract Surg* 23: 570-4, 1997
6. Freyler H, Radax U: Pseudoexfoliation syndrome—a risk factor in modern cataract surgery? *Klin Monatsbl Augenheilkd* 205: 275-9, 1994
7. Dosso AA, Bonvin ER, Leuenberger PM: Exfoliation syndrome and phacoemulsification. *J Cataract Refract Surg*. 23: 122-5, 1997
8. Drolsum L, Haaskjold E, Sandvig K: Phacoemulsification in eyes with pseudoexfoliation. *J Cataract Refract Surg* 24: 787-92, 1998
9. Fine IH, Hoffman SR: Phacoemulsification in the presence of pseudoexfoliation: Challenges and options. *J Cataract Refract Surg* 23: 160-5, 1997
10. Auffarth GU, Tsao K, Wesendahl TA, Sugita A, Apple DJ: Centration and fixation of posterior chamber intraocular lenses in eyes with pseudoexfoliation syndrome. An analysis of explanted autopsy eyes. *Acta Ophthalmol Scand* 74: 463-7, 1996
11. Davison JA: Capsule contraction syndrome. *J Cataract Refract Surg* 19: 582-9, 1993
12. Wirbelauer C, Anders N, Pham DT, Wollensak J: Corneal endothelial cell changes in pseudoexfoliation syndrome after cataract surgery. *Arch Ophthalmol* 116: 145-9, 1998
13. Dabil H, Altıntaş AK, Kasım R, Duman S: Psödoeksfolyasyonu olan ve olmayan kataraktlı hastaların peroperatuar komplikasyonlar yönünden karşılaştırılması. *T Oft Gaz* 28: 101-5, 1998
14. Altıntaş AK, Dabil H, Koçak İ, Duman S: Psödoeksfolyasyon sendromu ve psödoeksfolyatif glokomlu olgularda katarakt ameliyatının başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi. *MN Oftalmoloji* 6: 208-11, 1999
15. Schlötzer SU, Naumann OG: A histopathologic study of zonular instability in pseudoexfoliation syndrome. *Am J Ophthalmol* 118: 730-3, 1994
16. Cionni RJ, Osher RH: Endocapsular ring approach to the subluxed cataractous lens. *J Cataract Refract Surg* 21: 245-9, 1995
17. Nishi O: The capsular ring to maintain the shape of the capsular bag. *Highlights of Ophthalmology* 25: 15, 1997
18. Sun R, Gimbel HV: In vitro evaluation of the efficacy of the capsular tension ring for managing zonular dialysis in cataract surgery. *Ophthalmic Surg Lasers* 29: 502-5, 1998
19. Fries UK, Ohrloff C: Ultrasound biomicroscopy image of the capsule supporting ring in pseudophakia. *Klin Monatsbl Augenheilkd* 209:211-4, 1996
20. Gimbel HV, Sun R, Heston JP: Management of zonular dialysis in phacoemulsification and IOL implantation using the capsular tension ring. *Ophthalmic Surg Lasers* 28: 273-81, 1997
21. Fine IH: Cortical cleaving hydrodissection. *J Cataract Refract Surg* 18: 508-12, 1992
22. Gücükoğlu A, Gözüm N, Yıldırım Ö: Fakoemülsifikasyon cerrahisinde nükleus. *T Oft Gaz* 1995; 25: 262-4, 1995

Hastanemizde Son Bir Yıl İçinde Açılan Hemodiyaliz Amaçlı Arteriovenöz Fistüllerin Retrospektif Analizi

Mehmet Özkökeli*, Burhan Köseoğlu**, Hasan Ekim*, Reha Erkoç***, Bingür Sönmez*

Özet:Nisan 1998 ile Nisan 1999 tarihleri arasında kronik böbrek yetmezliği olan 52 hastaya hemodiyaliz amaçlı 70 arteriovenöz fistül açılmıştır. Bu arteriovenöz fistüllerin 38'i snuff-box, 19'u Brescia-Cimino (B.C), 12'si brakiosefalik nativ ve bir olguda da brakioaksiller sentetik greft idi. Postoperatif dönemde toplam 27 komplikasyon görüldü. Tromboz en sık karşılaşılan komplikasyon olarak 23 olguda görüldü. Üçüncü ve altıncı ayda snuff-box fistülde açık kalma oranları sırası ile 22/30 (%73.3) ve 12/17(%70.6), B.C fistülde 11/14 (%78.6) ve 6/9 (%66.7) ve brakiosefalik fistülde 5/6 (83.3) ve 3/4 (%75) olarak saptandı. İlerde tekrar nativ fistül gerçekleştirilebilmesine olanak sağlaması açısından ilk tercih olarak snuff-box fistül açılmasının daha uygun olduğu, koldaki tüm nativ fistül lokalizasyonları tüketildikten sonra sentetik greft kullanılması gerektiği düşünüldü.

Anahtar kelimeler: Arteriovenöz fistül, hemodiyaliz, kronik böbrek yetmezliği

Kolff ve arkadaşlarının(1). 1943 yılında son dönem böbrek yetmezliğinde olan hastaları diyalizle tanıstirmalarıyla bu hastaların hayata bağlanma umutları artmıştır. Quanton(2). 1960 yılında eksternal arterio- venöz şantı, B.C'de(3). 1966 da endojen arteriovenöz fistülü (AVF) ilk defa uyguladılar. B.C'nin tariflediği yan-yan anastamoz ile el bileğinde yapılan fistül uzun süreli açıklığı ve düşük komplikasyon oranı nedeniyle geniş rağbet görmüştür(4). Daha sonra, snuff-box AVF'ler, fossa kübitide sefalik veya bazilik ven kullanılarak çeşitli endojen fistüller ve yine sentetik damar greftleri tanımlanmıştır.

Bu çalışmadaki amacımız hastanemizde birbiri ardına gelen, son dönem böbrek yetmezlikli (SDBY) hastalara son 1 yıl içinde açtığımız AVF'lerin retrospektif olarak açık kalma sürelerini ve komplikasyonlarını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Nisan-1998 ve Nisan-1999 tarihleri arasında hastanemiz kalp ve damar cerrahisi ünitesi tarafından 52 hastaya 70 AVF açılmıştır. Olgular son dönem böbrek yetmezliğinde olup hemodiyaliz programına alınmış hastalardı.

Ortalama yaşları 40.5 ± 8.5 (12-75) olup, 30'u erkek, 22' si kadındı. Ortalama takip süreleri 8.3 ± 2.1 ay (2-11 ay) olarak saptandı. On hastaya AVF'ün çalışmaması üzerine birden fazla operasyon yapıldı. Bunlardan 1 hastaya 4, 6 hastaya 3, 3 hastaya da 2 kez AVF açıldı. Hemodiyaliz programına alınan SDBY'li hastaların renal yetmezlik nedenleri tablo 1' de gösterilmiştir. Arteriovenöz fistül 38 hastada snuff-box, 19 hastada B.C, 12 olguda dirsekte antekübital bölgeden brakiosefalik, 1 hasta da brakioaksiller sentetik greft olarak açıldı. Temel amacımız dominant olmayan koldan ve mümkün olduğunca distalden AVF açmaktır. Arteriotominin 5 mm'den küçük olmasına dikkat edildi. Snuff-box ve B.C de, sefalik venin distali bağlanarak radyal artere yan-yan anastamoz veya venin distal ucu kesilerek uç-yan anastamoz, dirsek bölgesinde de antekübital çukurda venin distal ucu kesilerek mutlaka uç-yan anastamoz tekniği ile 7/0 prolene sütür kullanılarak AVF'ler açıldı. Tüm operasyonlar lokal anesteziyle gerçekleştirildi. Heparin %0.1 olarak klemp konulmadan önce damar içine 5 cc olarak verildi. Açılan AVF'ler en az 3 hafta bekletildikten sonra kullanıldı.

Bulgular

Elli iki hastamızda yapılan 70 cerrahi girişim sonrası toplam 27 komplikasyon görüldü (Tablo 2). En sık karşılaşılan komplikasyon, 23 olguda görülen ve 13'ü ilk 1 ay içinde oluşan trombozdu. Tromboze olan olguların 6'sı primer olarak nonfonksiyone idi. Bu primer nonfonksiyonel fistül grubunun 4'ünde uygun ven bulunamadı,

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Kalp ve Damar Cerrahisi*, Çocuk Cerrahisi**, Nefroloji ***
A.D / VAN

Yazışma Adresi: Dr. Mehmet Özkökeli
Caferağa mah. Hacı Şükrü sok
Uğur ap. No: 29/ 9.
Kadıköy / İstanbul

Tablo 1. AVF açılan olguların renal yetmezlik nedenleri

Hastalık	olgu	%
Kronik pyelonefrit	8	15.38
Kronik glomerulonefrit	15	28.85
Diyabetik glomeruloskleroz	3	5.77
Polikistik böbrek	2	3.85
Akut kortikal nekroz	3	5.77
Hipertansif nefroskleroz	6	11.54
Tubulointerstisyel hastalık	3	5.77
Atnalı böbrek	3	5.77
Medüller kistik hastalık	1	1.92
Bilinmeyen	10	19.23
Toplam	52	100

Tablo 2. Ameliyat sonrası görülen komplikasyonlar

	Snuff-box AVF	Elbileği Radiosefalik AVF	Antekübiti Brakiosefalik AVF
Erken tromboz	8	4	1
Geç tromboz	6	3	1
Enfeksiyon	1	-	-
Pseudo anevrizma	-	1	-
Venöz hipertansiyon	-	--	1
Vasküler steal fenomeni	-	-	1

Tablo 3. Açılan AVF'lerin aylara göre açık kalma oranları

	3. Ay		6. Ay	
	Olgu	%	Olgu	%
Snuff-box AVF	22/30	73.3	12/17	70.6
Brescia-Cimino AVF	11/14	71.43	6/9	66.6
Antekübiti brakiosefalik AVF	5/6	83.3	3/4	75

2'sinde ise arter akımı yetersiz olduğu için başarısız olundu. Olgularımızın birinde enfeksiyon saptanarak medikal tedavi ile sağaltıldı. Bir olguda 9 ay sonra pseudo anevrizmaya rastlandı. Venöz hipertansiyon gelişen 1 olguda şiddetli ağrı ve ödem nedeniyle açılan AVF kapatılmak zorunda kalındı.. Nativ fistül çalışmaması üzerine 3 kez opere olmuş bir olguya da brakioaksiller 6 mm ringli PTFE sentetik greft takıldı.

Ortalama $8,3 \pm 2,1$ aylık takip süresince AVF'ün açık kalma oranları tablo 3'de gösterildi.

Tartışma

Renal Transplantasyondaki gelişmelere rağmen, SDBY'li hastalar için hemodiyaliz hayatı

önemini korumaktadır. Hemodiyaliz uygulanabilmesi için dakikada en az 250 ml debi sağlayacak bir damar yolunun olması şarttır. Bu amaçla hastalara endojen arterio-venöz şantlar açılmaktadır. İyi bir AVF'ün açılabilmesi için bu hastaların damarlarının iyi korunması ve kullanılması gerekmektedir. El bileğinden açılan B.C radiosefalik fistüller hala ilk tercih edilen fistüller olarak görülse de(6,7) son zamanlarda snuff-box fistüller birçok cerrah tarafından tercih edilmektedir(8,9,10). Biz olgularımızda mümkün olduğunca non dominant koldan ve en distalden itibaren Snuff-box AVF açmaya özen gösterdik. Böylece hastalara açılacak AVF açısından proksimale doğru bir şans daha tanınması sağlandı. Olgulara ikinci seçenek olarak el

bileğinden radiosefalik fistüller açıldı. Bu fistüller açılırken, süperfisyal venin kolay görülebilir olması, proksimalinde daha önce geçirilmiş tromboflebit ve segmental stenozun olmaması, radyal arterin aterosklerotik olmaması, akımın yeterli olması ve el akımını sağlayan tek arter olmamasına dikkat edildi. Bu şartlar sağlanmıyorsa veya daha önceden snuff- box veya B.C fistüller kullanılmışsa üçüncü tercih olarak dirsekte brakiosefalik fistüller tercih edildi. Brakiosefalik fistüllerde yüksek shunt sık görülmesi nedeniyle (17%) bazı cerrahlar tarafından önerilmemekle birlikte (3,11). arteriotominin 5 mm'den küçük olması ve uç-yan anastomoz tekniği uygulanması ile bu fistüllerin sentetik grefte tercih edilebileceği bildirilmiştir(4). Serimizde sadece bir olguda yüksek shunt gözlendi fakat shuntı kapatmaya gerek olmadı. Sentetik greft kullanımında ise enfeksiyon riskinin fazla olduğu, yüksek oranda vasküler steal fenomeni, pseudo anevrizma ve geç tromboz gibi komplikasyonlar bildirilmiştir(12). Bizim açtığımız sentetik greft sayısı 1 ve takip süresi 3

aydan azdı, bu dönem içinde herhangi bir komplikasyona rastlanmadı.

Brakiosefalik AVF'de 3 ve 6 aylık takip periyotlarında açık kalma oranları sırasıyla % 83.3 ve % 75 olarak bulundu. Başka bir çalışmada 6 ve 12 aylık takip periyotlarında açık kalma oranı aynı sıra ile % 86 ve % 75 olarak bildirilmiştir(4). Snuff-box ve B.C açılan AVF'lerin 6 aylık açık kalma oranları sırasıyla %70 ve %66.6 olup birbirine yakındı. Fernström ve ark'da(7). benzer sonuçlar bildirmişlerdi.

Fistülü çalışmayan olgularımızda en önemli neden 13 AVF ile ilk ay içinde gelişen erken trombozdu (18,8%). Başka çalışmalarda erken tromboz oranı %12-29 oranında bildirilmiştir(4,7,12). Erken tromboz gelişen olguların 6'sı primer non fonksiyonel fistüllerdi. Bunların 4'ünde daha önce uygulanan intravenöz tedaviler sırasında mevcut venlerinin tromboze olması nedeniyle uygun ven bulunamamış, 2'sinde de diyabete bağlı olarak arter akımı yetersiz bulunmuştu. Diğer serilerde erken tromboz nedenleri olarak teknik hatalar, avantajlı bandlar, venin travmatize edilmesi, önceden geçirilmiş tromboflebit veya çeşitli risk faktörlerine bağlı olarak gelişen, venin proksimal stenozu bildirilmiştir(12). Bu risk faktörleri olarak diyabet, hipotansiyon, hipoalbuminemi, antikardiolipin antikörleri, lipoprotein a ve fibronectinin serum değerlerinde artış suçlanmıştır(13,14).

Serimizde pseudoanevrizma 1 olguda görüldü. Genellikle postoperatif dönemde gelişen

anevrizmalar, diyaliz için aynı bölgeden sürekli ponksiyon yapılması nedeniyle damar duvarındaki zayıflamaya bağlı olarak gelişmektedir(15,16).

Yüksek debiye bağlı kalp yetmezliği literatürde sık görülmesine rağmen bizim serimizde saptanmadı(17).

Sonuç olarak, nativ fistüllerin 3 ve 6 aylık açık kalma oranları tatmin edici olup, ilerde tekrar nativ fistül açılımına olanak sağlayabilmesi açısından snuff-box fistüllerin uygun vakalarda tercih edilmesi gerekmektedir. En sık saptanan komplikasyon venöz tromboz olması nedeniyle, hemodiyaliz ihtiyacı olabilecek potansiyel AVF hastalarına yapılacak venöz girişimlere daha fazla özen gösterilmelidir.

Retrospective Analysis of Arteriovenous Fistulas for Hemodialysis in Our Hospital Within Last One Year

Abstract: Between April 1998 and April 1999, 70 arteriovenous fistula were constructed in 52 patients for hemodialysis; 38 snuff-box, 19 Brischio-Cimino (B.C), 12 brachiocephalic autogenous fistula and 1 brachioaxiller synthetic graft were performed. In the postoperative period, totally 27 complications developed. The most common complication was early thrombosis (23 cases) which occurred within 6 months. Patency rates for 3rd and 6th months were 22/30 (%73.3) and 12/17 (%70.6) in snuff-box fistula, 11/14 (%78.6) and 6/9 (%66.7) in B.C fistula, 5/6 (%83.3) and 3/4 (%75) in brachiocephalic fistula respectively. Snuff-box fistula should be preferred primarily in order to make the construction of another native fistula possible in the same arm. Synthetic graft should be used when all native fistula sites were exhausted.

Key Words: Arteriovenous fistula, hemodialysis, chronic renal failure

Kaynaklar

- 1- Kolff WJH, Berk HTJ: The artificial kidney: A dialyser with a great area. Acta Med Scand 117-121,1994
- 2- Quinton WE, Dillard D, Scribner BH: Cannulation of blood vessels for prolonged hemodialysis. Tr Amer Soc Artif Int Organs 6: 104,1960
- 3- Brescia MJ, Cimino JE, Appel K, Hurwich BJ: Chronic hemodialysis using venipuncture and a surgically created arteriovenous fistula. N Engl J Med 275: 1089-92,1966
- 4- Nazzal MMS, Neglen P, Naseem J, Christenson JT and Al-Hassan HKH: The brachiocephalic fistula: a succesful secondary vascular access procedure. VASA 19: 326-29,1990

- 5- Burger H, Kootstra G, De Charro F and Leffers P: A Survey of Vascular Access for Haemodialysis in The Netherlands. *Nephrol Dial Transplant* 6: 5-10,1991
- 6- Wada H, Ierardi RP, Coll D, Matsumoto T: Immediate postoperative complications following hemodialysis access procedures. *Int Surg* 81: 99-101,1996
- 7- Fernström A, Hylander B, Olofsson P and Swedenborg J: Long and short term patency of radiocephalic arteriovenous fistulas. *Acta Chir Scand* 154: 257-259.1988
- 8- Bonalumi U, Civalleri D, Doyyida S, et al: Nine years experience with end to end arteriovenous fistula at the anatomical snuff box for maintenance hemodialysis. *Br J Surg* 69: 486-488.1982
- 9- Haberal M, Gülay H, Kaynaroğlu V, et al: Snuff box vascular access for hemodialysis. *Dialysis Transpl Burn J* 1: 363-367.1983
- 10- Keçeligil HT, Kolbakır F, Arıkan A, Canbaz S: Postoperative complications following hemodialysis acces procedures. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi* 15(4): 301-305.1998
- 11- Dotter CT, Judkins MP: Transluminal treatment of arteriosclerotic obstruction. *Circulation* 30: 654-657.1964
- 12- Kherlakian GM, Roedersheimer LR, Arbaugh JJ, Newmark KJ, King LR: Comparison of autogenous fistula versus expanded polytetrafluoroethylene graft fistula for angioaccess in hemodialysis. *The Am J Surg* 152: 238-243.1986
- 13- Porile JL, Richter M: Preservation of vascular access. *J Am Soc Nephrol* 4:997-1003.1993
- 14- Goldwasser P, Avram MM, Collier J, Michel MA: Gusik SA, Mittman N. Correlates of vascular access occlusion in hemodialysis. *Am J Kidney Dis* 24: 785-794.1994
- 15- Haimow M: Vascular access for hemodialysis. *Surg Gynecol Obstet* 141:619-625.1975
- 16- Lala, MSA: Problems and prospect of arteriovenous fistula for hemodialysis. *Angiology* 35: 27-31.1986
- 17- Dunlop MG, Mackinlay J. Mc Ljenkins A: Vascular access: experience with the brachiocephalic fistula. *Ann R Coll Surg Engl* 68: 203-206.1986

Erkek Üreme Sağlığı

Sabahattin Aydın

Özet: Son yıllarda aile planlaması ve diğer üreme sağlığı programları sadece kadınları değil, erkekleri de ele almaktadır. Bu yazıda hayatın tüm yönlerinde cinslerin paylaşımına dayalı bir yapının olduğunu vurgulamak ve erkeğin aile içindeki rolünü, cinselliği ve üreme konusundaki sorumluluğunu ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu alanda gittikçe artan bir ilgi ve arayış olmakla birlikte, erkeğin üreme sağlığı programlarına alınmasının ne anlama geldiği konusunda tam bir birlik oluşmamıştır. Burada bu belirsizliğin açıklanmasına çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Erkek, üreme sağlığı, üreme hakları

“Üreme sağlığı” tıbbi literatürümüzde yeni yeni duyulmaya başlanan bir kavramdır. Bireylerin güvenli ve doyurucu bir cinsel yaşama, üreme yeteneğine, bu yeteneği kullanıp kullanmama ve kullanacaksa ne zaman ve ne sıklıkta kullanacakları konusunda karar verme özgürlüğüne sahip olması olarak tanımlanmaktadır. 1994 yılında Kahire’de toplanan Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICDP '94) kalkınma ve nüfusla ilişkili gerçekçi politikaların gelişmesinin temellerini attı. (1-4). Bir yıl sonra Pekin’de yapılan 4. Dünya Kadın Konferansında bu konu daha detaylı olarak ele alınmış ve konuya ilişkin politikalar benimsenmiştir (2,5). Ancak çalışma yöntemleri, konuya yaklaşım stratejileri 1996 yılında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun önderlik ettiği, resmi ve sivil çeşitli kuruluşların toplantılarında oluşturulmuştur.

Nüfus planlamasından üreme sağlığına

Yirminci yüzyılın son çeyreği, çevre kirliliği ve nüfus artışı gibi tüm dünyamızı ve özellikle dünyamızın geleceğini ilgilendiren sorunların tartışıldığı, çözüm yollarının araştırıldığı bir dönem olmuştur. 1974 yılında Bükreş’te ilki yapılan Dünya Nüfus Konferansından başlayarak dünya gündemine oturan ve tıbbi olmaktan çok sosyal, ekonomik ve belki bir o kadar da politik olan “nüfus planlaması” çalışmalarına hız verilmiştir. Gelişmekte olan birçok ülkeye dikte ettirilen bu çalışmalar, beklenen sonucu vermemiştir. 1984 te Meksika’nın ev sahipliği yaptığı 2. Dünya Nüfus Konferansında nüfus planlaması programlarının sonuçları değerlendirilmiş, sosyoekonomik ve politik baza oturan bu programlardan uzaklaşarak daha insancıl olan ve insan sağlığına ilişkin kaygılar da taşıyan yeni bir yaklaşım tarzı benimsenmiş, böylece nüfus planlamasından isteyen istediği

kadar sağlıklı çocuk yapmasını hedefleyen “aile planlaması” anlayışına geçiş yapılmıştır. Bu yeni anlayışla eyleme konan, anne ve çocukları sağlıklı yaşatma uğraşlarını da kapsayan yaygın programlar, “ana çocuk sağlığı ve aile planlaması” kavramı ile ifade edilmeye başlanmıştır.

ICPD'94 te Aksiyon Programının VII. Bölümü, Üreme Sağlığı ve Üreme Hakları başta olmak üzere aile sağlığına yeni yaklaşımın çerçevesini çizmektedir. Bu bölüm Dünya Sağlık örgütünün (WHO) üreme sağlığı tanımı ile başlamaktadır. Bu tanıma göre üreme sağlığı, sadece hastalık olmaması değil, fiziksel, mental ve sosyal tam bir iyilik hali ve sağlığa ilişkin riskleri taşımaksızın kişinin cinselliğini kullanabilmesidir. Pratikte, üreme sağlığına ilişkin problemleri engellemek ve çözmek için çeşitli metotların tekniklerin ve hizmetlerin sunulmasıdır. Cinsel sağlığın ve üreme sağlığının esasını, bireyin ve çiftin, çocuk sayısı, çocuk yapma zamanı ve aralığı konusunda hiçbir baskı ve zorlamaya maruz kalmaksızın, özgürce ve sorumluluk taşıyarak bilinçli tercih yapması anlamına gelen temel insan hakları oluşturur. Aksiyon Programı belgesine göre, tüm ülkeler birinci basamak sağlık hizmetleri ile birlikte her yaştaki bireye, mümkün olan en kısa zamanda (2015 yılını geçmeden) üreme sağlığı hizmetini vermeyi başarmalıdır (1,6).

Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri toplumlarda yaygınlaştırılmaya çalışılmış ve bu hizmeti yürütmeye yönelik büyük yatırımlar ve kampanyalar gerçekleştirilmiştir. Ne var ki, sosyo ekonomik ve demografik verilerin üzerine inşa edilmeye çalışılan nüfus planlaması politikalarının yanında ana çocuk sağlığı ve aile planlaması programları bu ölçütlerle birlikte daha tıbbi ve insani kaygı taşısa da, insanı bir bütün olarak ele almama gibi bir handikaptan da kurtulamadı. Aile planlaması çalışmaları, doğum kontrol yöntemlerine fikse olmuş bir şekilde, konuyu bütünüyle kapsamaktan yoksun, kısır bir program halini aldı. Daha geniş bir hizmet

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, Van

Yazışma adresi: Dr. Sabahattin AYDIN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, VAN

yelpazesini kapsayacak arayışlar böylece kendiliğinden gündemine girdi. Aslında tıbbi disiplinlerin hemen hepsi, hastayı kendi açısından gören, insanı adeta kendi disiplinini ilgilendiren topografik birim ile diğer disiplinlerin konusuna giren topografik birimlerin üst üste konması ile oluşmuş bir organizma gibi algılayan bir yanlışlık içindedir. Bir kardiyoloğa göre insan vücudu kalp ve diğer organlardan, bir nöroloğa göre ise aynı vücut, beyin ve diğer organlardan meydana gelmiştir. İnsanı bir birey ve karmaşık bir bütün olarak ele almak, hatta kendi organizma bütünlüğü yanında ruh-beden bütünlüğünü kavramak ve çevresinden soyutlamadan değerlendirmek, insan sağlığını korumaya yönelik yaklaşımları daha sağlıklı bir çizgiye oturtacaktır.

Üreme sağlığı programında erkeğin yeri

Geleneksel olarak fertilite ve aile planlaması programları ve araştırmaları kadınlar üzerine yoğunlaşmıştır. ICDP'94 te üreme sağlığının ayrı bir alan olarak kabul görmesinden sonra üreme sağlığı konusunda cinsel aktif çiftlere yönelmenin daha doğru olacağı kanaati oluştu. Her iki çifti ele alarak infertilite problemlere yaklaşımda, çiftlerden birini konu edinmeye göre çok daha başarılı olduğu bildirilmektedir (7). Sonuçta çiftleri hedef alan üreme sağlığı çalışmaları çok daha etkili olmaktadır. Üreme sağlığı, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinde hakim olan anlayıştan farklı olarak, hem kadınların hem de erkeklerin cinselliğine ve üremelerine ilişkin iyilik hallerine bir bütün olarak yaklaşmayı hedeflemektedir (6). Aslında cinsiyet ayırımı yapılmaksızın her iki cinsin de iyilik hali hedeflenmesine rağmen, yukarıda sözü edilen konferanslarda odak noktasını kadın oluşturmaktadır. Gebelik dönemi ve doğum açısından bakıldığında üreme konusunda kadın sağlığının önemi tabii ki yadsınamaz. Ancak konuyu bu nokta ile sınırlamak cinsellik ve üreme alanında bir dizi olaylar zincirini göz ardı etmek olur. İnsan neslinin devam etmesinin, en azından günümüzde tek yolu olan üreme eyleminde hem erkek, hem de kadın görev almaktadır. Fekondasyona gelinceye kadar geçen evrede kadın ve erkek eşit olarak rol alır. Daha sonra klinik pratikte doktorun önüne anne ve çocuk sağlığı sorunu olarak yansıyan tablolar bu dönemin ürünüdür. Arzu edilen üremenin gerçekleşmemesi durumunda erkek ve kadının birlikte sağlık arayışı içine girmesi kaçınılmaz olur. Üreme arzusu taşıyan iki cinsin birlikte ele alınması yanında, çocukların üretken olabilecek döneme kadar sağlıklı gelişimini, evlenme ve sağlıklı cinsel yaşamı da konunun kapsamına almak gerekir.

Üreme sağlığı, gittikçe daha çok sağlığın önemli yapı taşlarından biri ve insanın sosyal gelişimi için bir indikatör ve belirleyici olarak kabul görmektedir. Aslında genel sağlığın merkezinde yer alır ve çocuk sağlığı, adolesan sağlığı, hatta üretkenlik yıllarını da aşan sağlık ve yaşam beklentisini belirleyen geniş bir kapsama alanı vardır. Beslenme, çevre, düşük doğum ağırlığı, neonatal ve perinatal mortalite ve morbidite gibi bir çok sağlık faktöründen etkilenir. Dünya Sağlık Örgütüne göre, kadınlardaki toplam hastalıkların üçte birinden, erkeklerde ise onda birinden fazlasını üreme sağlığı problemleri oluşturmaktadır. Kadının uygun olmayan yere oturtulan statüsü, üreme sağlığı programlarından erkeğin dışlanması ve adolesan çağındakilerin cinsel bilgi ve davranışlarını şekillendirmedeki yanlışlıklar, cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanlarındaki yetersizliklerimizden sorumlu tutulmaktadır (8).

Üreme hakları

Uluslararası İnsan Hakları Konferansı, üreme sağlığı ve cinsel sağlık ve tercihlerin korunması ve saygı duyulması gereken insan hakları olduğu konusunda ısrarlı bir tutum sergilemiştir (9). İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 16. Başlığı cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile hakları konusunda gelişmeleri teşvik eder mahiyettedir. Evlenme ve aile kurma hakkından bahsederken aileyi toplumun doğal ve temel birimi olarak tanımlar (10). Üreme sağlığı ile birlikte literatürümüzde yer bulmaya başlayan "üreme hakları" içinde, herkesin evlenip evlenmeme, aile kurma ya da kurmama hakkı, yine herkesin çocuk sahibi olup olmama konusunda karar verme hakkı yanında herkesin kendi cinsel yaşamını kontrol edebilme ve bundan haz alabilme hakkından söz edilmektedir (5). Yeni yeni netleşmeye başlayan bu hak tanımları arasında belki en önemlileri, bireylerin üreme sağlığı ile ilgili olarak bilgilendirilme ve eğitilme hakları ile cinsellik ve üreme açısından ayırım yapılmaksızın eşit kabul edilmeleridir. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı içinde emosyonel sağlık da yer alır. Cinsel haklar ve üreme hakları savunucularının, cinselliğin ve üremenin psikolojik ve emosyonel yönlerini göz önünde bulundurmaları ve klinik pratikte bu özellikleri kullanmayı öğrenmeleri gerekir (11).

Sonuç

Sonuçta üreyememe, yani infertilite konusunu, çocuk sahibi olamama şikayeti ile polikliniğe başvurulması üzerine değerlendirmeye alınan bir hastalık olarak ele almak yerine, üreme sağlığı ile ilgili yenilikçi, kapsamlı, eğitici programlar

geliştirilmeli, bu programlarda adolesanlar ve erişkin erkekler de hedeflenmelidir.

Reproductive Health for Men

Abstract: In recent years, many family planning and other reproductive health programs have become interested in the topic of men and reproductive health. The objective of this article is to promote gender equality in all spheres of life and to encourage and enable men to take responsibility for their sexual and reproductive behaviour and family roles. Despite the surge of interest in this area, there is a lack of consensus about what it means to involve men in reproductive health programs. Here, an attempt was made to clarify this uncertainty.

Key Words: Men, reproductive health, reproductive rights

Kaynaklar

- Anita: Reproductive Health Care Strategy: A Gender Sensitive Approach to Family Welfare. Health For Millions. Location: SNTD Churchgate. Vol 22(3). May-June pp5-7 1996.
- Akın A: Uluslararası kararlar paralelinde üreme sağlığı konusunda Türkiye'deki uygulamalar. 6. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kitabı. 22-26, 1998.
- Spicehandler J: Issues to consider in operationalizing reproductive health. Adv Contracept Jun-Sep;13(2-3):345-50, 1997.
- Özbaşaran F: Üreme sağlığı, üreme hakları, üreme sağlığı sorunları. Sendrom 11(12):131-135, 1999
- Bayık A: Cinsel sağlık / Üreme sağlığı sorunları ve 4. Dünya Kadın Konferansı (1995) doğrultusunda stratejiler. Toplum ve Hekim. 13(1):46-52, 1998.
- Becker S, Robinson JC: Reproductive health care: services oriented to couples. Int J Gynaecol Obstet Jun; 61(3):275-81, 1998.
- Becker S: Couples and reproductive health: a review of couple studies. Stud Fam Plann Nov-Dec;27(6):291-306, 1996.
- Mbizvo MT: Reproductive and sexual health: a research and developmental challenge. Cent Afr J Med Mar; 42(3):80-5, 1996.
- Belhadj-el Ghouayel H: Legal and ethical perspectives on delivery of reproductive and sexual health services in the countries of eastern Europe and the CIS (countries with economies in transition, Europe). Med Law; 18(2-3): 181-92, 1999.
- Brueggemann I, Newman K: For Better, For Worse. Health Hum Rights; 3(2):54-64 1998.
- Toro OL: Commentary on women-centered reproductive health services. Suppl Int J Gynecol Obstet; 3:119-23, 1996.

Serebral Lateralizasyon

Sadrettin Pençe*

Özet: Serebral lateralizasyon, serebral hemisferlerin bir takım spesifik nörolojik fonksiyonların kazanılması, icrası ve kontrolünde gösterdikleri farklı yeteneklerdir. Serebral lateralizasyon, yüksek serebral fonksiyonlar ve bunların bozukluklarının anlaşılması için gerekli bilimsel yaklaşımın temelini oluşturur.

Serebral dominans bazı nörolojik fonksiyonların performansı ve kontrolünde beyin hemisferlerinin diğerine baskınlığını ifade eder. İnsanda verbal fonksiyonlar sol hemisferde uzaysal fonksiyonlar ise sağ hemisferde daha dominanttır.

Anahtar Kelimeler: Serebral dominans, serebral lateralizasyon

İnsandaki serebral ve periferik duyu motor asimetriler yüzyıldan fazladır kognitif sinir biliminin esas konusudur. Serebral lateralizasyon beyin sağ ve sol hemisferleri arasında anatomik ve fonksiyonel farklılaşma olarak tarif edilir. Bu gün asimetri teorileri üç ana fikirde birleşir. Birincisi, asimetriğin özel yetenekler için hemisferden birinin diğerine genel bir baskınlığının olduğu görüşüdür. Örneğin sol hemisfer sözel fonksiyonlarla ilgili iken, sağ hemisferin visual veya görsel fonksiyonlar için özelleştigi görülür. İkincisi, asimetriğin karşı taraf hemisfer üzerinde dikkate dayanan etkiyi ihtiva ederler. Örneğin bir çok sözel fonksiyon için üstünlük sağ görme alanında iken; diğer bir çok görsel fonksiyon için sol görme alanındadır. Üçüncüsü, her ne kadar hemisferlerden biri özel bir davranış sahası için genel olarak dominant olabilir ise de spesifik bir işlem için her iki hemisfer birlikte katkıda bulunabilirler. Örneğin, bir şeyi görmeden onunla ilgili kesin bilgileri algılama ve ölçüme ait bilgiler sol hemisfer tarafından alınır. Böyle hemisferik fonksiyonel asimetri genel bir hesaplama kriteri olabilir. Bazı kuşlar ve maymunlar spesifik iletişim davranışları için sol hemisferde bulunan tek bir merkeze sahiptirler. Sıçanlar insandaki asimetriğin genel temelini anlamaya yönelik araştırma için faydalı bir çalışma gurubudur. Sıçanlar, insanlara biyolojik olarak ne kuşlar kadar uzak ve ne de maymunlar kadar yakındır (1).

Galaburda ve arkadaşları, talamusun lateral posterior nükleusunun solda daha geniş olduğunu buldular (2).

*Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

Yazışma adresi: Dr. Sadrettin Pençe

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

Buna karşın primer işitme korteksine projekte olan medial genikulat nükleusun sağda daha geniş olduğu görüldü. Bu anatomik asimetri sol talamusun sözel işlevlerde dominant olduğunu düşündürür. Bilim adamları asimetrik kalıtımın altında, bizzat genetik varyasyonların bulunabileceğini ifade etmektedirler. Bu bir nevi asimetri piyangosudur. Genetik varyasyonlar lateralizasyonun derecesini etkileyebilir.

Sağ elimizi sol beyin, sol elimizi de sağ beyin yönetmektedir. O halde sağlamlarda sol beyin; solaklarda ise sağ beyin baskındır. Bu nedenle, solaklarda sol elin sağ ele göre üstün becerisinin sağ beyne; sağlamlarda sağ elin sol ele göre üstün becerisinin sol beyne bağlı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Tan, yukarıdaki saptamaların aksine solaklarda nonverbal zeka ile sağ el becerisi arasında doğru ilişki buldu. Bazı insanlar solak olduğu halde sol el becerileri ile nonverbal zekaları arasında bir ilişki yoktur (3). Bu bize solaklarda sol beyin hemisferinin nonverbal zekayı doğrudan etkilediğini gösteriyor. Tan, solaklarda sağ eldeki motor öğrenme yeteneğinin de nonverbal zeka ile ilgili olduğunu; sol el motor öğrenme yeteneğinin ise bu tür zeka ile ilgili olmadığını buldu. Bu bulgular solaklarda sol beyin nonverbal zeka için bir indeks olabileceğini gösterir. Solaklarda sol beyin bilinçsel işlevler yönünden plastik özellikler göstermektedir. Sağ beyin ise böyle bir işlevi yoktur (4).

Geschwind ve Behan'a göre, erkeklik hormonu olan testosteron sol beyin baskı altına almakta ve bu da solaklığa yol açmaktadır. Ancak ailede solaklık yani kalıtsal faktörler bu ilişkiyi etkiler. Çünkü ailede solaklık sağ elin becerisinin ve sağ el tercihinin daha düşük olmasına neden olmaktadır. Hormonal etkenlerin daha çok kalıtsal temeldeki yapılanma üzerinde etkili olduğu sonucu çıkmaktadır (5).

Serebral lateralizasyon, serebral hemisferin bir takım spesifik nörolojik fonksiyonların kazanılması, icrası ve kontrolünde gösterdiği

farklı yeteneklerdir. Serebral lateralizasyon yüksek serebral fonksiyonlar ve bunların bozukluklarının anlaşılması için gerekli bilimsel yaklaşımın temelini oluşturur (6).

Broca afazilerin beynin bir hemisferindeki sınırlı bir bölgenin lezyonu sonucu olduğunu bildirdi. Broca'nın orijinal serisinde afaziye neden olan lezyon daima sol hemisferdeydi. Bu bulgu ve öğrenilmiş karmaşık yeteneklerin beynin bir yarısında bulunması serebral dominans kavramını doğurdu. Bu kavram bir hemisferin belirli bir işlevden ağırlıklı olarak sorumlu olmasıdır. Vakaların hepsinde lezyonun solda olması, Broca'ya insan popülasyonunda sağ ellilik ile konuşma merkezi arasında ilişki kurdu. Sağlaklarda sol hemisfer ve solaklarda da sağ hemisfer düşünüldü. Ayrıca kompleks aktivitelerde de sol hemisferin rolü olduğu kanısı hakimdi. Önceleri insan beyninde hemisferlerin belirgin bir asimetri göstermediği düşünülürken, daha sonra Broca'nın bulgularıyla uyumlu anatomik asimetri tanımlandı. İnsanda verbal fonksiyonlar sol hemisfer uzaysal fonksiyonlar sağ hemisferde daha dominanttır. Serebral dominans bazı nörolojik fonksiyonların performansı ve kontrolünde beyin hemisferlerinin diğerine baskınlığını ifade eder. Asimetri hemisferlerin gelişim hızında da gözlenmiştir. Kortikal katlanma sağ hemisferde daha erken oluşur. Heschl girusu sağda daha erken belirir. Sağ taraf en az iki hafta önde olabilir. Sol hemisferdeki dil bölgeleri daha yavaş gelişir, daha büyük bir hacme ulaşması ve daha kompleks olması için bir avantaj kazandırır. Bu uzun gelişim süresi aynı zamanda bu bölgeleri gelişimsel hatalar açısından daha duyarlı yapar. Gelişimsel dislekside, 16. ve 20. fetal haftalarda oluşan sol hemisfer malformasyonları saptanmıştır (7).

Kolb ve arkadaşları, erişkin sıçanların sağ hemisferlerinin sol hemisferlerinden daha ağır olduğunu; sağ hemisferin soldan daha uzun, yüksek ve geniş olduğunu; kedi ve tavşan sağ hemisferlerinin soldan daha geniş ve yüksek olduğunu fakat uzunluk yönünden farklı olmadığını buldular (8).

Crichton – Browne, insanların çoğunda sağ hemisferin soldan ağır olduğunu gösterdi (9). Primatlarda beyin asimetrisi ile ilgili ilk rapor 1892 yılında Cunningham tarafından hazırlandı. Bu çalışma insana ait anatomik asimetri tanımlamaktadır. Cunningham şempanze, orangutan ve babun beyinlerinde silvian fissürde asimetri bulduğunu gösterdi. Bunlardaki asimetri insan beyinindeki benziyordu. Fissürlerden biri daha kısa, yanlara doğru eğimli diğeri ise daha uzun ve düzdü (10). 1921'de

Fisher 24 şempanze beyni ile yaptığı çalışmada hayvanların % 50 sinde sol, %17 sinde sağ silvian fissürün daha uzun ve daha düz olduğunu gördü (11). (Benzer oranlar Komshian ve Benson, LeMay ve Geschwind tarafından bulundu). Tan ve Çalışkan köpeklerde sol silvian fissürün sağ silvian fissürden uzun olduğunu gösterdiler (12). Gyden Stolpe gorillerde yaptığı çalışmada yüzün sağ tarafının soldan daha baskın olduğunu, sağ taraftaki dişlerin daha yıpranmış olduğunu buldu. Bu da yüzün sağındaki kas-iskelet yapıların daha çok kullanıldığını ve o tarafta hipertrofi oluşturduğunu ifade eder. Sherman ve Galaburda sıçanlarda neokorteksin sağa doğru daha geniş olduğunu, buna karşılık motor korteksin simetrik olduğunu gösterdiler (13).

İnsandaki el asimetrisine paralel olarak beyninde de yapısal asimetri bulunur. Bunun en basit örneği insan beyninin sağ hemisferinin soldan daha ağır olmasıdır. Bu bakımdan insan beyni tek ve eşsiz olarak kabul edilir (9). Tan ve arkadaşları yaptıkları çalışmada pençe tercihi belirlenen köpeklerde sağ beynin sol beyinden daha ağır olduğunu istatistiksel olarak gösterdiler. Ağırlık bulgusuna ek olarak köpeklerde insanda olduğu gibi sağ beyin uzunluk ve yüksekliğinin soldan fazla olduğunu belirledi. Köpeklerde olduğu gibi kedi, sıçan, fare ve tavşanlarda da böyle asimetri vardır (12).

Yakovlev ve arkadaşları sağ elle ilgili alfa motor nöronlara gelen piramidal lif sayısının sol elle ilgili alfa motor nöronlara gelen piramidal lif sayısından daha fazla olduğunu belirlediler (14).

Sağ beynin soldan neden daha ağır olduğu henüz açıklanamamış değildir. Sağ beyin mülkiyet davranışı ile ilgilidir. Aynı zamanda sağ beyin emosyonel durumlar içinde önemlidir. İnsanda kavga eden kavgadan kaçmayı yeğleyen ya da daha çok öfkeli olan sağ beyindir. Konuşmadan daha önemli olduğu anlaşılan yaşam kavgasından dolayı sağ beyin soldan daha önce gelişebilir. Sağ beyin üstünlüğü bağımsızlık mekanizmalarının gelişimini yavaşlatır. Nonverbal zeka sağlaklarda sağ beynin işlevidir. O halde, sağlaklığın az gelişmiş olduğu kişilerde, sağ beyin daha iyi gelişmiş olduğundan nonverbal zeka da daha ileri düzeydedir. Sağlaklığın iyi geliştiği kişilerde ise verbal zeka; yani sol beynin iyi gelişmiş olması kaçınılmazdır (15).

Ailede solak olanların daha az sağlak olmaları bize el tercihinin kalıtımla ilgili olduğunu gösterir. El tercihi beynin asimetric yapısını yansıttığından beynin asimetrisi de kalıtsal olarak yapılanıyor demektir. Elbette ki beynin asimetrisinde başka çevresel etkenler de vardır. Beynin bilinçsel işlevlerinin sadece her iki beyin

hemisferinin gelişimi ile ilgili olmayacağı açıktır. Beynin iki yarımküresi, fakat bir bilinci vardır. Bu iki beyin hemisferi birbirine sinir lifleri ile bağlıdır. Birinin yaptığından diğeri anında bilgilenir. O halde yüksek zekalı kişilerde aynı zamanda sağ ve sol beyinler arasındaki iletişimlerde mükemmeldir (16). Kortikal, subkortikal yapılarda çeşitli transmitterler asimetrik olarak bulunur. Oke ve arkadaşları, postmortem olarak incelemelerde talamusta norepinefrin düzeyindeki asimetriyi gösterdiler. Sol pulvinar bölge daha fazla norepinefrin içerirken, sağ taraftaki ventrobazal kompleks bu maddeden daha zengin bulundu (17).

Galaburda ve arkadaşları bilgisayarlı beyin tomografisi ile yaptıkları çalışmalarda sağlık insanların çoğunda frontal lobun sağ tarafının sola göre daha geniş, oksipital lobun sol tarafının ise sağa göre daha geniş olduğunu tespit ettiler (18).

Hormonların beyni nasıl etkiledikleri henüz bilinmemektedir. Geschwind ve Behan, oksipital sulkus ve gyrusların sağ hemisferde soldan daha erken belirildiğini saptadılar. Geschwind'e göre testesteron hormonu sol hemisfer üzerine depresan etkiye sahiptir. Bu hormon fetal hayatta sol hemisfer büyümesini geciktirmekte ve dominansın sağ hemisfere kaymasına sebep olmaktadır (5). Başka bir hipoteze göre testesteron beyni iki mekanizma ile etkilemektedir. Beyinde testesterona karşı duyarlılığın ve aktivasyon duyarlılığının artışı muhtemelen doğumdan önceki beyin gelişmesi esnasında meydana gelmekte ve bebek beyni belli bir yönde kalıtsal yapıya uygun olarak programlanmaktadır. Ergenlik dönemindeki hormonlar ise testesterona duyarlılığı artmış olan beyni aktive ederek davranışları etkilemektedir. Eğer kalıtsal faktörler yoksa kanda bulunan testesteron beyindeki testesteron reseptörleri ile etkileşemez. Buna karşın erkek ya da dişi beyininin doğumdan önce testesterona karşı duyarlılığı artar. Ergenlik döneminde verilen testesteron motor asimetriyi etkiler (19).

Başka bir hipotez olarak doğumdan önceki testesteron düzeyi ergenlik dönemindeki testesteron düzeyi ile yakın ilişki gösterir. Buna uygun olarak genç erkeklerde ölçülen testesteron seviyelerinin verbal zeka ile birlikte arttığı bulundu. Ayrıca ergenlik dönemine geç giren erkek ve kızlarda konuşma merkezleri ergenlik dönemine erken giren erkek ve kızlara göre daha asimetrik olarak gelişmekte ve buna bağlı olarak nonverbal zeka daha üstün olmaktadır. Dişi yada dişileştirilmiş beyinler motor sistemde testesteron reseptör aktivitesi için uygundur. Doğumdan önce testesteron verilen sıçanlarda yeni doğan dişilerde

kuyruk duruşu sağa kaymakta, erkeklerde bu görülmemektedir. O halde sadece dişi beyni testesteron etkilerine karşı daha duyarlıdır. Bu çalışmanın sonuçları testesteronun sağlamlığın derecesinin belirlenmesi yönünden önemli bir hormon olduğunu; bu etkinin ise kalıtsal olarak programlanmış olan, özellikle dişi yada dişisel beyinde kendini gösterdiği açık olarak anlaşılmaktadır (20-22).

Kadın beyni konuşma fonksiyonları yönünden erkek beynine göre daha simetrik olduğu; bugün artık araştırmacılarının büyük çoğunluğunun kabul ettiği kanıtlanmış bir gerçektir (23). Previc, insanda serebral lateralizasyonun fetusun intrauterin hayattaki pozisyonu ile ilgili; kulak ve vestibulumun asimetrik gelişmesine bağlı olarak ortaya çıktığını savunmaktadır (24).

Hemisferler arasındaki yapısal değişiklik, serebral dominansın nedeni olabilir. Hemisferler arasındaki yapısal asimetriler insan beyninde bulunur. İşitsel bölgelerdeki silviyan fissürün asimetrileri fetuste de bulunur. Silviyan asimetri neanderthal insanda ve bazı hayvanlarda da bulunur. Fonksiyon yönünden sağ - sol farklılığı olabilir. Frontal ve oksipital loplarda ve lateral ventriküllerdeki asimetriler el tercihi ile ilgilidir. Anatomik asimetriler insan becerilerinin kazanılan verbal işlevi, rahatsızlıklardan iyileşme çocuk öğrenme özürleri, orta yaşta bazı nörolojik hastalıklardan iyileşme ve primatlardaki davranışsal lateralizasyon için bir kanıtı açıklamaya yardımcı olabilirler (25).

Son 25 yılda belli serebral fonksiyonlar için gerekli unilaterale ön etkilere olan ilgi hızla arttı. Bir çok davranışların karşı taraftan yerine getirildiği düşünülmektedir. Verbal fonksiyonlar, el tercihi, müzik yetenekleri görsel ve uzaysal yetenekler, dikkat ve duygu hepsi üstünlük derecelerinin birinci derecede önemli olduğu etkiler olarak ortaya çıkar. İnsan biyolojisindeki serebral üstünlüğün başlıca önemine rağmen onun asıl mekanizmaları yıllarca önemsiz kaldı. Anatomik asimetri konusunda çoğu araştırmacılar iki hemisferin yapısındaki farklılıkları araştırdılar. Genellikle dominansın ya ince anatomik farklılıkları yada belli bir yapısal temeli olmayan fizyolojik asimetrileri yansıttığı sanılmaktaydı. Bazıları yinede onun sadece öğrenmeye bağlı olduğuna inanıyordu. Bununla birlikte dikkate değer bir değişiklik meydana geldi. Şimdi insan beyninin tipik olarak boyut bakımından her iki tarafta da farklı olan bölgeler içerdiği kabul edilmektedir. Bu farklılıklar genelde dikkate değer bir büyüklüktedir. Ölümünden sonraki asimetrilerin çoğu çıplak gözle gözlenebilir. İnsan serebral korteksinin beden konfigürasyonundaki en iyi tanımlanan

asimetri temporal lobun üst yüzeyinde ortaya çıkar. Pfeifer, Heschl'in gyrusu ile silviyan fossanın posterior kenarı arasındaki kortikal bölge olan planum temporaledeki asimetri tanımladı. Geschwind ve Levitsky 100 adet yetişkin beyinde bu bölge ile ilgili bir çalışmada; çıplak gözle görerek planumda ki asimetri varlığını teyit etti. Planumun; beyinlerin % 65'inde sol taraftakinden daha büyük, % 24'ünde eşit, % 11'inde sağ taraftakinden daha büyük olduğunu buldu. Wada, planum asimetrisinin fetusta ve yeni doğanda var olduğunu gösteren ilk bilim adamıdır. Chidooling ve Gilles gebeliğin üçüncü haftasında bile gözlenebileceğini gösterdiler. Kertesz ve Geschwind, piramitlerin decussation yapılarında asimetri buldu. Sol piramidin decussationu sağ piramiddekine göre daha yüksekti. Her iki piramide de kesişen lifler genellikle spinal korddaki kol ve el bölgelerine gittiklerinden bireyin el tercihi ile decussation yapısı arasında bir bağlantı kurmaya çalışıldı (25).

İnsanda spinal motor asimetri araştırmaları olarak, supraspinal merkezlerin etkisinin dışında ayrıca bir spinal motor asimetrisi bulunduğu ilk olarak Tan tarafından gösterildi. Gastrocnemius-soleus sinirinin, sağ ve sol tarafta uyarılması ile elde edilen Hoffmann refleksine ait toparlanma eğrileri ile yapılan çalışmalarda; sağlamlarda, sol toparlanma eğrisinin sağa, solaklarda, sağ toparlanma eğrisinin sola göre daha yüksekte seyrettiği, ambidekter grupta ise her iki taraftaki spinalizasyondan sonra ilk iki grupta dominansın değişmediği, son grupta ise sağ veya sol dominansın oluştuğu gösterildi (26).

Gur Sağ hemisferin hafifçe soldan daha uzun ve ağır olduğunu, buna karşılık solda gri cevherin beyaz cevhere oranının daha fazla olduğunu belirledi (27).

Kolb ve arkadaşları Frontal operkulumun sağda ve solda farklı bir şekilde organize olduğunu, beyinin yüzeyinde görülebilir alan, sağda 1/3 kadar daha büyükken, bu bölgede sulkusun derinliklerine gömülü alan solda daha geniş olduğunu buldular. Bu asimetri frontal operkulumun işlevsel asimetrisini yansıtır. Muhtemelen sol taraf dilde gramer üretimine katılırken, sağ taraf sesin tonunu etkilemektedir. Yine Kolb ve arkadaşları sağ hemisferin daha fazla öne doğru uzandığını, sol hemisferin ise daha fazla arkaya doğru uzandığını buldular. Lateral ventriküllerin oksipital bölgede lateral boynuzlarının 5 kat daha uzun olduğunu gördüler (28).

Yapılan histolojik çalışmalar Broca alanındaki hücrelerin diğer alanlardakilere göre daha fazla dallandığını gösterdi. Dallanmanın derecesi veya

şekli önemlidir, çünkü dentritik ağaçta her dal, bölgesel olarak dereceli potansiyellerin yükseltilmesi veya baskılanmasını sağlar. Daha fazla dentritik dal, hücrenin son aktivitesiyle ilişkili olarak daha fazla gelişmeye izin verdiğini gösterir. Scheibel, Broca alanındaki dentritik ağacın doğumdan sonraki birkaç yıl içinde şekillendiğini ve sağ tarafın daha erken olgunlaştığını bildirdi (28).

Juhn Wada 1960'ta beyin ile ilgili operasyon öncesi verbal işlevlerin hangi hemisfere lateralize olduğunu belirlemeye yönelik teknik geliştirdi. Hastaya karotid arterinden sodyum amobarbital adı verilen kısa süreli anestezi madde enjekte edilerek bir hemisfer birkaç dakika için anestezi altına alınır. Bu esnada hastanın karşı taraftaki kolu kucığına düşer ve eğer o hemisfer verbal işlevlerden sorumlu ise, hasta kısa bir süre konuşma yeteneğini kayıplar. Daha sonra aynı işlem karşı hemisfer için tekrarlanır. Yapılan testlerde sağlamlarda %90 gibi yüksek oranda verbal işlevlerin sol hemisfere lateralize olduğu; sağlak olmayanlarda ise, yine sol hemisferin sağ hemisfere göre daha yüksek oranda verbal işlevlerden sorumlu olduğu, her iki hemisferin veya sağ hemisferin sorumlu olma oranının sağlamlarda belirgin şekilde arttığı görüldü. Böylece, Bolca'nın solaklarda verbal işlevlerin lateralizasyonunun sağlamlardakinin aynı hayali olduğu tezi çürütülmüş oldu (28).

Her iki hemisferde konuşmanın bulunması verbal işlevlerin simetrik bir duplikasyonu anlamına gelmektedir. Örneğin bir hemisfere enjeksiyon haftanın günlerinin isimlendirilmesini bozarken, diğer hemisfere enjeksiyon seri bir şekilde haftanın günlerini söylemesini bozar. WADA testi ile yapılan bir çalışma sol beyinde erken dönem beyin hasarı olan solaklarda sağ beyin konuşması varken, lezyon olmayanlarda sol beyin konuşmasının hakim olduğunu göstermiştir. Mishkin ve Forgays sağ elli bireylerde İngilizce kelimelerin sağ görme alanına sunulduğunda, sol görme alanına sunulmasına göre daha iyi tanıdığını söylediler. Bu çıkarım sağ ve sol hemisferler tarafından yürütülen işlemler arasındaki farklılıkların, iki hemisferin algısal işlemlerdeki farklılığına dayanması nedeni ile çok önemlidir. Kelimeler ve harfler için sağ görme alanı avantajı bulunurken, yüz ve diğer görsel-uzaysal uyaranlar için sol görme alanının avantajlı olduğu bulundu. Konuşmanın üretimi ve tetkiki kısa aralıklarla analiz gerektirir. Bu fikrin gelişmesi, uyaran özel olsun veya olmasın sol hemisferin zaman boyutunda ayırım kapasitesine sahip olduğu fikrini destekler. Buna karşılık sağ hemisferin daha büyük ayırımlar için özelleştiği ileri sürüldü. Sergent, sağ hemisferin yüz

tanımada daha uzun olduğunu, çünkü uyarın olarak büyük özelliklerinin tanınmasında daha önemli olduğu bildirildi. Sağ hemisferin diffüz organizasyonu uzaysal yetenekler için bir avantajdır, uzaysal analiz enformasyonun değişik tiplerinin tek bir özellikte bütünleştirilmesini gerektirir. Verbal özellikler aynı özellikte bütünleştirilemezler fakat tekil üniteler halinde korunurlar. Her iki hemisferin farklı işlevlerine ilişkin temel fikirler hemisferin iki ayrı işlem modunu temsil ettiği fikrini getirmiştir. Sol hemisfer uyarınları ardıl inputlar olarak analiz eder ve ilgili detayları sözel işaretlerle soyutlayarak mantıksal ve analitik olarak işler, bir bilgisayar tarzında çalışır. Sağ hemisfer ise bir sentizayzer gibi çalışır ve tüm uyarınların konfigürasyonu ile ilgilidir.

Hemisferler bir süreç içinde anatomik ve hücresel düzeyde farklılaşmışlardır. Bu farklılıklar bir hemisfere göreceli olarak zaman boyutunda, diğer hemisfere uzaysal boyutta analiz yeteneği kazandırmıştır. Bu nedenle insanda, karmaşık ve ardışık hareketlerin kontrolü sol hemisfere ve bütünsel-uzaysal işlevlerin kontrolü sağ hemisfere lateralize olmuştur. Zamanla gelişen verbal işlevler, sol hemisferin getirdiği avantajlar nedeni ile sol tarafa yerleşme eğilimi göstermiştir. Bir bireyin yaşamında, genetik olarak kodlu bir evrimsel süreç yaşanmaktadır. Doğum öncesi ve bebeklik döneminde iki hemisfer anatomik ve histolojik olarak farklılaşmaktadır. Birey konuşmaya başladığında verbal yetenekler, konuşmanın algılanmasından üretilmesine kadar birçok avantaj sağlayan sol hemisfere kaymaktadır. İnsan davranışları, bu iki ayrı işlem kapasitesine ve yeteneğine sahip nöral yapının işlevlerinin bütünleştirilmesi ile belirlenmektedir.

Cerebral Lateralization

Abstract: *Cerebral lateralization is the different capability of cerebral hemispheres in performance, control and acquire of some specific neurologic functions. Cerebral lateralization is the base of the scientific approach requiring for understanding of high cerebral functions and their disabilities.*

Cerebral dominance is explained as the dominance of one cerebral hemisphere in performance and control of some neurologic functions. Verbal functions are more dominant in left hemisphere and spatial functions in right hemisphere in humans.

Key Words: *Cerebral dominance, cerebral lateralization*

Kaynaklar

1. Nicholas P, La Mendola A: Peripheral and cerebral asymmetries in the rat. *Science* 278: 31-34, 1997.
2. Galaburda A, Sherman G, Geschwind N: Cerebral lateralization: historical note on animal studies. In Glick S D ed. *Cerebral lateralization in non human species*. New York: Academic press inc, 1985 pp: 1-10.
3. Tan Ü, Akgün A, Telatar M: Relationships among nonverbal intelligence, hand speed, and serum testosterone level in left-handed male subjects *Int J Neurosci* 71: 21-28, 1993.
4. Tan Ü. Motor stability in visuomotor control of repetitive hand movements and its differential cerebral control in right - handed subjects. *Int J Neurosci* 65: 103-116, 1992.
5. Geschwind N, Behan P: Left-handedness: association with immune disease, migraine and developmental learning disorder. *Proc Natl Acad Sci* 79: 5097-5100, 1982.
6. Tan Ü, Çalışkan S. Allometry and asymmetry in the dog brain: right hemisphere is heavier regardless of paw preference. *Inf J Neurosci* 35: 189-194, 1987.
7. Geschwind N, Galaburda A M: Cerebral lateralization biological mechanisms. *Ass. and pathology*. part I. *Arch Neurol* 42: 428-459, 1985.
8. Kolb B, Sutherland R J, Nonneman A J, Wisham I Q. Asymmetry in the cerebral hemispheres of the rat, mouse, rabbit and cat. The right hemisphere is longer. *Exp Neurol* 78: 348-359, 1982.
9. Crichton-Browne J: On the weight of the brain and its component parts in the insane. *Brain* 2: 42-67, 1880.
10. Cunningham D J: Contribution to the surface anatomy of the cerebral hemispheres. *Dublin: Royal Irish Academy* 97-133, 1892.
11. Cunningham D J: Right-handedness and left-brainedness. *J. of the Royal Antropological Institute of Great Britain and Ireland* 1902; 32: 273-296.
12. Tan Ü, Çalışkan S. Asymmetries in the cerebral dimensions and fissures of the dogs. *Int J Neurosci* 32: 943-952, 1987.
13. Sherman G F, Galaburda A M. Asymmetries in anatomy and pathology in the rodent brain. In Stanley DG ed. *Cerebral lateralization non-human species*. New York: Academic press, : 51-87, 1984.
14. Yakovlev P I. A proposed definition of limbic system. In Hockman G H ed. *Limbic system*. London: Springfield III, : 1972, pp: 65-87.
15. Feysenck H S. The theory of intelligence and the psychophysiology of cognition. In R.J. sternberg ed. *Advances in the physiology of human intelligence*. Lawrence New Jersey: Erlbaum Hillsdale, :1986, pp: 196-217.
16. Cole J. Paw preferences in cats related to hand preferences in animals and men. *J Comp Physiol* 48: 1239-1247, 1955.

17. Oke A, Keller R, Mefford I. Lateralization of norepinephrine in human thalamus. *Science* 200: 1411-1433,1978.
18. Galaburda A M, LeMay M, Kemper T L. Right-left asymmetries in the brain. *Science* 199: 852-856,1978.
19. Tan Ü, Akgün A. There is a direct relationship between non verbal intelligence and serum testosterone level in young men. *Int J Neurosci* 60: 211-220, 1992.
20. Tan Ü. Testosteron and hand skill in right - handed men and women *Int J Neurosci* 53: 179-189, 1990.
21. Tan Ü. Testosterone and hand performance in right handed young adults. *Int J Neurosci* 54: 267-276, 1990.
22. Tan Ü. Testosterone and nonverbal intelligence in right handed men and women. *Int J Neurosci* 154: 267-282, 1990.
23. Tan Ü. Relationship of testosterone and nonverbal intelligence to hand preference and hand skill in right- handed young adults. *Int J Neurosci* 54: 283-290, 1990.
24. Previc F H. A general theory concerning the prenatal origins of cerebral lateralization in human. *Psychol Rev* 98: 299-334, 1991.
25. Galaburda A M, LeMay M, Kemper T L, Geschwind N. Right-left asymmetries in the brain. *Science* 199 (4331): 852-856, 1978.
26. Tan Ü. Left-right differences in the hoffman reflex recovery curve associated with handedness in normal subjects. *Int J Neurosci* 3: 75-78, 1985.
27. Gur R C. Asymmetries in normal brain anatomy and physiology are ubiquitous systematic and relate to sex differences and aging effects on cognitive performance. 4th laterality and psychopathology conference, programme and abstracts June 26:19-21, 1997.
28. Kolb B, Whishaw I Q. Fundamentals of human neuropsychology, 4th edition, W H freeman and and company, New York, 1996.